

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA
"ANTONIO JOSÉ DE SUCRE"
VICE-RECTORADO PUERTO ORDAZ
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA MECÁNICA
TRABAJO DE GRADO

**DISEÑO DE UN BANCO DE PRUEBAS NEUMÁTICO PARA LA
VERIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS ACTUADORES
NEUMÁTICOS PRESENTES EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE
TABLEROS DE MADERA, UBICADO EN EL TALLER CENTRAL DE
FIBRANOVA, C.A.
MACAPAIMA, EDO. ANZOÁTEGUI**

Autor: Br. LUIS SÁNCHEZ

Tutor: FRANK DÍAZ

PUERTO ORDAZ, OCTUBRE DE 2015

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA
"ANTONIO JOSÉ DE SUCRE"
VICE-RECTORADO PUERTO ORDAZ
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA MECÁNICA
TRABAJO DE GRADO

**DISEÑO DE UN BANCO DE PRUEBAS NEUMÁTICO PARA LA
VERIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS ACTUADORES
NEUMÁTICOS PRESENTES EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE
TABLEROS DE MADERA, UBICADO EN EL TALLER CENTRAL DE
FIBRANOVA, C.A.**

MACAPAIMA, EDO. ANZOÁTEGUI

Br. LUIS SÁNCHEZ C.I. 20.610.527

Trabajo de grado que se presenta ante la
universidad nacional experimental politécnica
Antonio José de Sucre como requisito para
optar al título de ingeniero mecánico

Ing. Alexander Aparicio

Tutor Industrial

Ing. Frank Díaz

Tutor Académico

PUERTO ORDAZ, OCTUBRE DE 2015

LUIS GUSTAVO SÁNCHEZ ORDOÑEZ

“DISEÑO DE UN BANCO DE PRUEBAS NEUMÁTICO PARA LA VERIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS ACTUADORES NEUMÁTICOS PRESENTES EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE TABLEROS DE MADERA, UBICADO EN EL TALLER CENTRAL DE FIBRANOVA, C.A. MACAPAIMA, EDO. ANZOÁTEGUI”

Informe de Trabajo de Grado

Universidad Nacional Experimental Politécnica “Antonio José de Sucre”

Vicerrectorado Puerto Ordaz.

Departamento de ingeniería Mecánica.

Tutor académico: Ing. Frank Díaz.

Tutor industrial: Ing. Alexander Aparicio.

Ciudad Guayana, Octubre de 2015.

Capítulos: I-. El problema. II-. Marco de referencial. III-. Aspectos procedimentales. IV-. Resultados. V-Diseño. Conclusiones, Recomendaciones, Referencias Bibliográficas.

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA
"ANTONIO JOSÉ DE SUCRE"
VICE-RECTORADO PUERTO ORDAZ
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA MECÁNICA
TRABAJO DE GRADO

ACTA DE EVALUACIÓN

En mi carácter de Tutor de Trabajo de Grado presentado por el ciudadano Luis Gustavo Sánchez Ordoñez portador de la cedula de identidad N° 20.610.527, para optar al grado de ingeniero mecánico. Titulado: **DISEÑO DE UN BANCO DE PRUEBAS NEUMÁTICO PARA LA VERIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS ACTUADORES NEUMÁTICOS PRESENTES EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE TABLEROS DE MADERA, UBICADO EN EL TALLER CENTRAL DE FIBRANOVA, C.A. MACAPAIMA, EDO. ANZOÁTEGUI**, considero que dicho trabajo reúne los requerimientos y méritos suficientes para ser sometido a la EVALUACIÓN por parte de Jurado Examinador.

En la ciudad de _____ a los ___ días del mes de ____ de _____

Ing. Frank Reinaldo Díaz Magallanes

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA
“ANTONIO JOSÉ DE SUCRE”
VICE-RECTORADO PUERTO ORDAZ
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA MECÁNICA
TRABAJO DE GRADO

ACTA DE APROBACIÓN

Quienes suscriben, miembros del Jurado Evaluador designados por la Comisión de Trabajos de Grado de Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad Nacional Experimental Politécnica “Antonio José de Sucre” Vicerrectorado Puerto Trabajo de Grado presentado por el ciudadano: **LUIS GUSTAVO SÁNCHEZ ORDOÑEZ**, portador de la cedula de identidad N° 20.610.527, titulado: **DISEÑO DE UN BANCO DE PRUEBAS NEUMÁTICO PARA LA VERIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS ACTUADORES NEUMÁTICOS PRESENTES EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE TABLEROS DE MADERA, UBICADO EN EL TALLER CENTRAL DE FIBRANOVA, C.A. MACAPAIMA, EDO. ANZOÁTEGUI**, para optar al título de **INGENIERO MECÁNICO**, consideramos que este cumple con los requisitos exigidos para tal efecto y por lo tanto declaramos **APROBADO**.

En Ciudad Guayana, a los ____ del mes de _____ del _____.

Ing. Alexander Aparicio
Tutor Industrial

Ing. Frank Díaz
Tutor Académico

Ing. Gabriela Santamaría
Jurado Evaluador

Ing. Marcial Bocaranda
Jurado Evaluador

AGRADECIMIENTOS

A Dios, por darme el privilegio de vivir saludable y en armonía, además de la maravillosa experiencia de contar cada día con su compañía y por estar a mi lado en los momentos más importantes de mi vida.

A mi familia, mi mama, mi papa y mi hermanita, por apoyarme en esas ultimas semanas de culminación del informe y además siempre estar ahí para lo que necesitara.

A mi tío, Reinaldo Ordoñez, por conseguirme la pasantía en la empresa y además enseñarme las técnicas para aplicar el mantenimiento en el área.

A mi tutor industrial, el Ing. Alexander Aparicio, por facilitar la información fundamental para dicha investigación, así como también por haberme guiado para el cumplimiento de los objetivos planteados.

A mi tutor académico, el Ing. Frank Díaz, por su colaboración y asesoramiento técnico, lo cual hizo posible el desarrollo de este trabajo, sobre todo por corregir en tan poco tiempo el informe.

A amigos José y Joaquín quienes me apoyaron y motivaron para terminar el informe en fecha límite.

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA
"ANTONIO JOSÉ DE SUCRE"
VICE-RECTORADO PUERTO ORDAZ
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA MECÁNICA
TRABAJO DE GRADO

DISEÑO DE UN BANCO DE PRUEBAS NEUMÁTICO PARA LA VERIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS ACTUADORES NEUMÁTICOS PRESENTES EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE TABLEROS DE MADERA, UBICADO EN EL TALLER CENTRAL DE FIBRANOVA, C.A. MACAPAIMA, EDO. ANZOÁTEGUI

Autor: Br. Luis Sánchez.

Tutor académico: Ing. Frank Díaz.

Tutor industrial: Ing. Alexander Aparicio.

Ciudad Guayana, Octubre 2015.

RESUMEN

El presente Informe de Trabajo de Grado consiste en diseñar un banco de pruebas neumático en la empresa Fibranova C.A. para comprobar el funcionamiento de los actuadores neumáticos que retornan a la empresa luego de ser enviados a ser reparados y calibrados para su correcto funcionamiento. Cuyos principales objetivos son diseñar el circuito neumático del banco de pruebas neumático, diseñar la estructura del banco de pruebas neumático y estudiar la factibilidad de la realización de un banco de pruebas neumático en la empresa Fibranova C.A., de acuerdo a este objetivo el tipo de investigación es proyectiva. Concluyendo así que es de real importancia la implementación de un banco de pruebas para garantizar el buen funcionamiento de los actuadores neumáticos que se encuentran de repuesto para las líneas de producción de tableros de fibra de madera disminuyendo las pérdidas operacionales causadas por los mismos.

Palabras claves: Unidad de mantenimiento, Cilindros neumáticos, Racor.

ÍNDICE GENERAL

Contenido

RESUMEN.....	vii
ÍNDICE DE TABLAS.....	xii
ÍNDICE DE FIGURAS.....	xiv
ÍNDICE DE CUADROS.....	xviii
INTRODUCCIÓN.....	19
CAPÍTULO I.....	21
EL PROBLEMA	21
Planteamiento del problema.....	21
Objetivos	22
Objetivo general	22
Objetivos específicos.....	22
Justificación.....	23
Alcance	23
CAPÍTULO II.....	24
MARCO TEÓRICO	24
Antecedentes	24
Bases Teóricas	25
Norma Venezolana: Principios Ergonómicos de la Concepción de los Sistemas de Trabajo. COVENIN 2273-91	25
Norma Venezolana: Soldadura y Corte. Definiciones. COVENIN 799-79	27

Norma Venezolana: Electrodo revestido de acero al carbono para soldadura manual al arco. COVENIN 1477:2001.	27
Definición De Términos.....	29
Neumática	29
Ventajas de la Neumática.....	29
Desventajas de la Neumática	30
Actuadores	30
Simbología de neumática utilizada en válvulas	38
Fundamentos de neumática	40
Producción de aire comprimido	41
Tratamiento del aire comprimido	42
Unidad de mantenimiento.....	43
Fuente de voltaje	44
Válvulas.....	45
Pulsadores.....	46
Solenoides.....	46
Relés	47
Conductores	48
Autómatas programables	48
CAPÍTULO III.....	50
MARCO METODOLÓGICO.....	50
Tipo de estudio.....	50
Diseño de la investigación.....	51

Técnicas y/o instrumentos de recolección de información	51
Instrumentos usados en la recolección de datos	53
Procedimiento metodológico	54
Procesamiento de la información	55
CAPÍTULO IV	56
RESULTADOS	56
Evaluar disposición de los componentes neumáticos del banco de pruebas neumático	56
Parámetros del sistema neumático del banco de pruebas neumático	56
Identificación de los elementos a utilizar	56
CAPÍTULO V	89
DISEÑO	89
Diseño del circuito neumático del banco de pruebas neumático	89
Funcionamiento del circuito neumático del banco de pruebas neumático	90
Variaciones del circuito neumático del banco de pruebas neumático	93
Diseño de la estructura del banco de pruebas	99
Diseño del bastidor del banco de pruebas neumático	101
Diseño de las puertas del banco de pruebas neumático	105
Diseño de las gavetas del banco de pruebas	107
Ubicación del banco de pruebas	108
Criterios para la selección de electrodos	112

Cálculo del material a utilizar en la estructura del banco de pruebas neumático	113
Cálculo resistivo del banco de pruebas neumático.....	139
Análisis de precio unitario	148
CONCLUSIONES	151
RECOMENDACIONES.....	152
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	153

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Disposición de los componentes del sistema neumático. Desde alimentación principal hasta racor en T QST-3/8-10 con conexión G3/8”.....	73
Tabla 2. Disposición de los componentes del sistema neumático. Desde racor en T QST-3/8-10 con conexión G3/8” hasta electroválvula.	77
Tabla 3. Disposición de los componentes del sistema neumático. Desde electroválvula hasta cilindro neumático (avance del vástago).	78
Tabla 4. Disposición de los componentes del sistema neumático. Desde cilindro neumático hasta electroválvula (retroceso del vástago).....	78
Tabla 5. Disposición de los componentes del sistema neumático. Accesorios conectados a la electroválvula.	79
Tabla 6. Acumulador de aire comprimido.	79
Tabla 7. Boquilla Reductora.	80
Tabla 8. Cilindro normalizado.	80
Tabla 9. Electroválvula.	80
Tabla 10. Manguito.	81
Tabla 11. Manómetro.....	81
Tabla 12. Racores Rápidos.	82
Tabla 13. Reguladores de presión.....	82
Tabla 14. Silenciadores.	83
Tabla 15. Unidad de Mantenimiento.	83
Tabla 16. Tubo de Material Sintético.	84
Tabla 17. Válvula antirretorno (Válvula check).	84
Tabla 18. Válvula de cierre esférico. (Válvula de bola).....	84

Tabla 19. Válvula reguladora de caudal. 85

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Clasificación de los electrodos.	28
Figura 2. Propiedades mecánicas (como quedó después de soldado). ...	29
Figura 3. Clasificación genérica de los actuadores neumáticos.	31
Figura 4. Cilindro de simple efecto "dentro"	32
Figura 5. Simple efecto.....	32
Figura 6. Simple efecto con "tradicional". Guiado y camisa plana.	33
Figura 7. Cilindro de doble efecto.	33
Figura 8. Diferencia entre las secciones efectivas de un cilindro.	35
Figura 9. Cilindro de doble efecto convencional.	36
Figura 10. Cilindro con amortiguación en finales de carrera (detalle I).....	37
Figura 11. Cilindro con amortiguación en finales de carrera (detalle II)....	38
Figura 12. Cilindro con amortiguación en finales de carrera (detalle III)...	38
Figura 13. Simbología utilizada en válvulas neumáticas.	39
Figura 14. Tipos de accionamiento en válvulas neumáticas.....	40
Figura 15. Compresor.....	41
Figura 16. Esquema del circuito de filtrado de aire.....	43
Figura 17. Unidad de mantenimiento.....	44
Figura 18. Fuente de voltaje.....	45
Figura 19. Pulsador de retención.....	46
Figura 20. Solenoides eléctricos.....	47
Figura 21. Relés de estado sólido.	48

Figura 22. PLC Logo, Siemens.....	48
Figura 23. Caudal normal q_n en función de la presión de salida p_2 . Fuente: (Festo, Unidades de mantenimiento FRC/FRCS, serie D, 2015).....	60
Figura 24. Caudal normal q_n en función de la presión secundaria p_2 . Fuente: (Festo, Reguladores de presión LR/LRS/LRB/LRBS, serie D, 2015).....	62
Figura 25. Caudal normal q_n con 6 a 0 bar en función de las vueltas del husillo. Fuente: (Festo, Válvulas de estrangulación y antirretorno, 2015).....	65
Figura 26. Datos de entrada. Parámetros del sistema. Fuente: Selección de Tubo v1.24.	70
Figura 27. Resultados Selección de Tubo (Parte 1). Fuente: Selección de Tubo v1.24.	70
Figura 28. Resultados Selección de Tubo (Parte 2). Fuente: Selección de Tubo v1.24.	71
Figura 29. Resultados Selección de Tubo (Parte 3). Fuente: Selección de Tubo v1.24.	71
Figura 30. Datos de entrada. Parámetros del sistema. Selección del tipo de accionamiento. Fuente: ProPneu v4.2.2.11.	86
Figura 31. Selección de componentes del sistema neumático. Fuente: ProPneu v4.2.2.11.	86
Figura 32. Resultados. Fuente: ProPneu v4.2.2.11.	87
Figura 33. Resultados. Grafica Recorrido/Velocidad/Tiempo. Fuente: ProPneu v4.2.2.11.	87
Figura 34. Resultados. Grafica Presión/Aceleración/Tiempo. Fuente: ProPneu v4.2.2.11.	88

Figura 35. Circuito neumático del banco de pruebas neumático. Fuente: Autor.	90
Figura 36. Accionamiento de válvula 5/2 vías. Avance de vástago. Fuente: Autor.	92
Figura 37. Accionamiento de válvula 5/2 vías. Retroceso de vástago. Fuente: Autor.	93
Figura 38. Circuito neumático del banco de pruebas neumático con Válvula 5/3 vías. Fuente: Autor.	94
Figura 39. Accionamiento de válvula 5/3 vías. Avance del vástago. Fuente: Autor.	95
Figura 40. Accionamiento de válvula 5/3 vías. Retroceso del vástago. Fuente: Autor.	96
Figura 41. Circuito neumático del banco de pruebas neumático con Cilindro de simple efecto y Válvula 5/2 vías. Fuente: Autor.	97
Figura 42. Accionamiento de válvula 5/2 vías. Avance del vástago. Fuente: Autor.	98
Figura 43. Retroceso del Vástago. Fuente: Autor.	99
Figura 44. Esquema. Banco de pruebas neumático. Fuente: Autor.	100
Figura 45. Bastidor del banco de pruebas neumático. Fuente: Autor.	101
Figura 46. Ángulos Hierrobeco. Fuente: (Hierrobeco, 2007).	102
Figura 47. Tubo estructural Hierrobeco. Fuente: (Hierrobeco, 2007).	103
Figura 48. Pletinas Hierrobeco. Fuente: (Hierrobeco, 2007).	104
Figura 49. Puerta del banco de pruebas neumático. Fuente: Autor.	105
Figura 50. Laminas Galvanizadas Hierrobeco. Fuente: (Hierrobeco, 2007).	106

Figura 51. Gavetas del banco de pruebas neumático. Fuente: Autor.....	107
Figura 52. Distribución de planta del Taller Central de Fibranova, C.A. .	109
Figura 53. Ubicación del banco de pruebas neumático. (Detalle).	110
Figura 54. Estado actual de sala de pruebas hidráulica y neumática.	111
Figura 55. Ubicación de alimentación de aire comprimido para el banco de pruebas neumático.	111
Figura 56. Electrodo revestidos de acero al carbono para soldadura manual. Fuente: Clases Diseño proceso de fabricación.	112
Figura 57. Electrodo E6013. Fuente: (Indura).	113
Figura 58. Tabla AGA.	125
Figura 59. Sobrante de lámina 2500x1300 mm espesor 5 mm. Fuente: Autor.	128
Figura 60. Sobrante lámina galvanizada calibre 18.	132
Figura 61. Cargas sometidas al banco de pruebas neumático.	139
Figura 63. Datos del material ASTM A36.	140
Figura 64. Resultados estáticos.	140

ÍNDICE DE CUADROS

Cuadro 1. Válvula antirretorno (check). Fuente: Festo.	59
Cuadro 2. Acumulador de aire comprimido. Fuente: Festo.	60
Cuadro 3. Unidad de mantenimiento. Fuente: Festo.	61
Cuadro 4. Válvula de bola. Fuente: Festo.	62
Cuadro 5. Regulador de presión. Fuente: Festo.....	63
Cuadro 6. Regulador de Caudal. Fuente: Festo.	64
Cuadro 7. Manómetro para panel frontal. Fuente: Festo.	65
Cuadro 8. Electroválvula. Fuente: Festo.....	66
Cuadro 9. Cilindro Neumático. Fuente: Festo.....	67
Cuadro 10. Tubo de Material Sintético. Fuente: Festo.	71
Cuadro 11. Silenciador. Fuente: Festo.	72

INTRODUCCIÓN

Tomando como referencia el informe de Lujan, L. E. (2006). *Diseño de un banco de pruebas estático para prueba neumática de sellos mecánicos*. Caracas, Venezuela., da paso a la investigación que se realiza a continuación.

Fibranova C.A. utiliza como materia prima pino Caribe de las plantaciones renovables de Uverito, para producir tableros MDF (fibras de densidad media) y tableros MDP (partículas de densidad media), para lograr estos productos es necesario someter la materia prima por diferentes procesos tanto para los tableros MDP como para los tableros MDF, no obstante hay procesos en común para ambos. En todos los procesos de formación de tableros de partículas o de fibra de madera son utilizados actuadores neumáticos para carga, elevación, arrastre de material o de equipos.

Con el presente informe se plantea diseñar un banco de pruebas neumático para la verificación de actuadores neumáticos que han sido enviados a empresas foráneas para su reparación y se encuentran como sustitutos de sus homólogos que se encuentran instalados en la línea de producción. Como objetivos principales de la investigación se encuentran diseñar el circuito neumático del banco de pruebas neumático, diseñar la estructura del banco de pruebas neumático, calcular los costos de fabricación del banco de pruebas neumático y estudiar la factibilidad de la realización del proyecto. Mediante un tipo de investigación proyectivo, se realiza un diseño metodológico no experimental y de campo por la realización del diseño y de tipo documental por la revisión de material bibliográfico referente al diseño de banco de pruebas neumáticos.

En actualmente no se cuenta con un banco de pruebas neumático en la empresa con el que se pueda verificar el funcionamiento del actuador neumático antes de ser instalado en el área o equipo destinado a trabajar.

Instalar en la línea de un actuador de repuesto que tenga un funcionamiento defectuoso que acarree un paro forzoso para sustituirlo o proceder a repararlo nuevamente significa una pérdida monetaria importante para la empresa causada por el hecho de no disponer de un banco de pruebas neumático para verificar el estado de la reparación al momento en que el actuador retorna a la empresa.

Este informe consta de cuatro capítulos repartidos de la siguiente forma **Capítulo I: El Problema.** Se plantea el problema en FIBRANOVA, C.A, además los objetivos de la investigación, delimitación y alcance. **Capítulo II: Marco de Referencia.** Se presentan las bases teóricas de la investigación, se definen los términos básicos. **Capítulo III: Aspectos Procedimentales.** Se describen detalladamente las actividades ejecutadas, técnicas e instrumentos de recolección de información y procesamiento de la información. **Capítulo IV: Resultados.** Se presentan los resultados y un Análisis de los mismos. **Capítulo V: Diseño.** Se presenta el diseño del banco de pruebas neumático, el análisis de costo de la obra y su estudio de factibilidad. Por último Conclusiones, Recomendaciones, Bibliografía y Anexos.

CAPÍTULO I

EL PROBLEMA

Planteamiento del problema

Fibranova C.A., es una empresa que se encarga de la producción de Tableros de Fibra de Densidad Media, en adelante MDF y Tableros de Partículas de densidad media, en adelante MDP, mediante la utilización de tecnologías modernas, ambientalmente amigables y eficientes, en la que se procesan como materia prima los subproductos de la actividad de aserrío, lo que permite aprovechar significativamente un material que en la actualidad constituye un desecho, y el aumento del valor agregado del bosque de Pino Caribe que Terranova de Venezuela S.A., maneja en los estados Monagas y Anzoátegui.

Para procesar estos tableros de fibra o partículas se requiere la utilización de actuadores neumáticos bien sea para posicionamiento y centrado de elementos o para el apilado, elevación, alimentación de tableros, en todo el proceso de producción.

A mediados del 2009 con el impedimento de importar los actuadores neumáticos para repuesto, con aproximadamente 10 años de funcionamiento de la planta, fue necesario enviar los actuadores neumáticos a empresas foráneas para su reparación, por ende se viene motivado la utilización de un banco de pruebas neumático para verificar antes de su montaje el funcionamiento de cilindros neumáticos que fueron reparados y que se tienen como repuesto.

Actualmente no existe un banco de prueba en el taller central de Fibranova, C.A., para verificar el funcionamiento de los actuadores neumáticos reparados, antes de su instalación. En caso de que el cilindro previamente reparado no funcione como debería y es montado sin su verificación, lleva como consecuencia una parada inoportuna en la producción de los tableros de fibra o de partículas a causa del desmontaje del cilindro anteriormente descrito para su nueva reparación.

Para solventar dicha situación se plantea diseñar un banco de pruebas neumático que será ubicado en el taller central de Fibranova, C.A., con el fin de evitar pérdidas operacionales, pérdida de la secuencia en el proceso de tableros de los tableros de fibra o de partículas y pérdidas económicas asociadas a las paradas imprevistas ocasionadas por el montaje de actuadores neumáticos en mal estado.

Objetivos

Objetivo general

Diseñar un banco de pruebas para la verificación del funcionamiento de los actuadores neumáticos presentes en el proceso de producción de tableros de fibra de madera, ubicado en el taller central de Fibranova C.A.

Objetivos específicos

1. Evaluar cómo estarán dispuestos los componentes neumáticos del banco de pruebas neumático.
2. Diseñar el circuito neumático del banco de pruebas neumático.
3. Diseñar la estructura del banco de pruebas neumático.
4. Elaborar planos pertinentes para la realización del proyecto.

5. Calcular los costos asociados al diseño del proyecto.
6. Estudiar factibilidad de la realización del proyecto.

Justificación

La necesidad de corregir la falla continua de manera eficaz y oportuna a causa de cilindros neumáticos en distintas áreas de la planta, se plantea el diseño del banco de pruebas neumático, para prueba de cilindros neumáticos de presión entre 0 bar a 10 bar, con el fin de disminuir las fallas en el funcionamiento de los cilindros de presión, que acarrearán una disminución de la producción.

Con la realización de este proyecto se logrará reducir las pérdidas operacionales causadas por imperfectos en los componentes neumáticos en los equipos de la empresa Fibranova, C.A., que han sido reparados por empresas foráneas.

Alcance

El diseño del banco de pruebas neumático se limita al diseño mecánico del proyecto, hasta entregar el equipo calibrado.

El taller central de Fibranova C.A., no cuenta con un Banco de pruebas neumático que sirva de referencia para la elaboración del diseño del banco de pruebas, por tanto se requiere hacer visitas técnicas a empresas aliadas a Fibranova, C.A., que dispongan de un banco de pruebas para estudiar su funcionamiento y composición.

CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

Un banco de pruebas neumático es un conjunto de objetos con un estado definido que sirve como base para las pruebas de unidades relacionadas al área de la neumática. Su aplicación está destinada a la verificación de componentes neumáticos de sistemas neumáticos.

Antecedentes

Se toman como antecedentes las siguientes investigaciones:

(Lujan, 2006) habla del diseño de un banco de pruebas para la prueba neumática de sellos mecánicos que se adapte a los adaptadores de caja la empresa John Crane Venezuela dispone en su stock para realizar las pruebas a los sellos mecánicos, con este nuevo banco de pruebas la empresa busca mantener la calidad en los servicios que la empresa presta a sus clientes asegurando cumplir con los parámetros de la norma API 682. Como el nuevo banco de prueba se ve disminuido el costo en la fabricación de dispositivos adaptadores, ya que no se requieren cajas únicas para los sellos de gran tamaño, presentan un ahorro de fabricación, ya que no depende de nuevos adaptadores de caja debido a la adaptabilidad del banco a las piezas ya fabricadas y el nuevo banco diseñado es 43% más económico y sus prestaciones están muy por encima del que se tiene en la actualidad.

(Lujan, 2006) recomienda comprobar la limpieza del aire comprimido y revisar periódicamente el filtro de humedad para garantizar el óptimo funcionamiento del sistema, además de incluir al banco de pruebas en las

jornadas de calibración para garantizar la correcta lectura de los traductores de presión.

(Andres, Blanco, & Timaná, 2013) presenta la posibilidad de diseñar y donar un banco de pruebas neumático para ampliar los conocimientos de la comunidad estudiantil y proporcionar así un amplio recurso de estudio de la carrera. Concluyendo que pudieron comprobar la importancia de la automatización neumática dentro de las industrias en general, dejando a la neumática pura obsoleta a causa del desarrollo tecnológico y la incorporación de elementos tecnológicos a los circuitos neumáticos.

Bases Teóricas

Norma Venezolana: Principios Ergonómicos de la Concepción de los Sistemas de Trabajo. COVENIN 2273-91

La Norma Venezolana COVENIN 2273-91 establece principios ergonómicos que se han de respetar como reglas de base para la concepción de los sistemas de trabajo.

Los Principios ergonómicos rectores especificados en la Norma COVENIN 2273-91 se aplican a la concepción de condiciones de trabajo óptimas en cuanto al bienestar, la seguridad y la salud del hombre, teniendo en cuenta la eficiencia tecnológica y económica.

Definiciones

Sistemas de trabajo

Es aquel constituido por el hombre y los medios de trabajo actuando juntos en el proceso de trabajo para efectuar una labor, en el interior de un espacio y en el ambiente de trabajo, según las condiciones de ejecución de la labor por efectuar.

Medios de trabajo

Son herramientas, máquinas, vehículos, artefactos, muebles, instalaciones y otros elementos materiales del sistema de trabajo.

Espacio de trabajo

Es el volumen espacial asignado a una o varias personas en el sistema de trabajo para cumplir con la labor.

Principios Rectores Generales

Concepción en función de las medidas corporales.

El espacio y los medios de trabajo deben ser concebidos, teniendo en cuenta el proceso de trabajo. Y en función de las medidas del cuerpo humano.

Concepción referente a los medios de señalización y de representación y a los instrumentos de mando.

Medios de señalización y de representación.

Los medios de señalización y de representación deben ser escogidos, concebidos y dispuestos de modo que sean compatibles con las características de la percepción humana.

Instrumentos.

Los instrumentos de mando deben seleccionados, concebidos y dispuestos de modo que sean compatibles con las características (en particular de movimiento) de la parte del cuerpo encargada de accionarlos. Se deben tener en cuenta las exigencias propias de destreza, precisión, rapidez y fuerza.

Norma Venezolana: Soldadura y Corte. Definiciones. COVENIN 799-79

La Norma Venezolana COVENIN 799-79 contempla las definiciones a aplicarse en soldadura y corte.

Norma Venezolana: Electrodo revestidos de acero al carbono para soldadura manual al arco. COVENIN 1477:2001.

La Norma Venezolana COVENIN 1477:2001 tiene por objeto establecer los requisitos para la clasificación de los electrodos revestidos de acero al carbono para soldadura manual al arco de metal protegido.

Clasificación

Los materiales para soldadura contemplados por esta especificación se clasifican de acuerdo con los siguientes criterios:

1. Tipo de corriente (ver figura 7).
2. Tipo de revestimiento (ver figura 7).
3. Posición de los electrodos para soldadura (ver figura 7).
4. Propiedades mecánicas del metal de aporte tal como queda después de soldado (ver figura 8).

El material clasificado bajo esta especificación no debe ser clasificado bajo ninguna otra clasificación, excepto el E48218M que puede ser clasificado como E48218 con tal que los electrodos cumplan todos los requerimientos de ambas clasificaciones.

Clasificación COVENIN	Clasificación AWS	Tipo de Revestimiento	Posición de soldadura ^a	Tipo de corriente ^b
ELECTRODOS SERIE E414				
E41410	E6010	Alto en celulosa, sodio	P, V, SC, H	CD
E41411	E6011	Alto en celulosa, potasio	P, V, SC, H	CA o CD
E41412	E6012	Alto en rufio, sodio	P, V, SC, H	CA o CD
E41413	E6013	Alto en rufio, potasio	P, V, SC, H	CA o CD
E41419	E6019	óxido de hierro, titanio, potasio	P, V, SC, H	CA o CD
E41420	E6020	Alto en óxido de hierro	FH	CA o CD
E41422	E6022 ^c	Alto en óxido de hierro	P	CA o CD
E41427	E6027	Alto en óxido de hierro, polvo de hierro	FH, P	CA o CD
ELECTRODOS SERIE E482				
E48214	E7014	Polvo de hierro, titanio	P, V, SC, H	CA o CD
E48215	E7015	Bajo en hidrógeno, sodio	P, V, SC, H	CD
E48210	E7010	Bajo en hidrógeno, potasio	P, V, SC, H	CA o CDEP
E48216 E48218M	E7016 E7018M ^d	Bajo en hidrógeno, potasio, polvo de hierro	P, V, SC, H	CA o CDEP
E48224	E7024	Polvo de hierro, titanio	FH, P	CA o CD
E48227	E7027	Alto en óxido de hierro, hierro en polvo	FH, P	CA o CD
E48228	E7028	Bajo en hidrógeno, potasio, polvo de hierro	FH, P	CA o CD
E48248	E7048	Bajo en hidrógeno, potasio, polvo de hierro	P,H,SC, V descendente	CA o CD
<p>Notas:</p> <p>a. Las abreviaturas P, H, FH, VD,VA,SC indican la posición de las soldaduras como sigue:</p> <p>P = Plana H = Horizontal FH = Filetes Horizontales VD = Vertical descendente VA = Vertical ascendente SC = Sobre cabeza</p> <p>b. El término CD se refiere a corriente directa, electrodo positivo (CD polaridad invertida). El término CDEP se refiere a corriente directa, electrodo negativo (CD polaridad directa).</p> <p>c. Los electrodos de la clasificación E41422 son para soldaduras de pase sencillo.</p> <p>d. Para identificar los electrodos con requerimientos suplementarios de alargamiento, absorción de humedad, e hidrógeno difusible se puede utilizar lo indicado en las Tablas 2, 3, 10 y 11.</p>				

Figura 1. Clasificación de los electrodos.

Clasificación COVENIN	Clasificación AWS	Resistencia a la tracción mínima		Punto de fluencia mínimo a 0,2 %		Porcentaje de alargamiento en 50,8 mm (2 pulg)
		MPa	ksi	MPa	ksi	
ELECTRODOS DE LA SERIE E414						
E41410	E6010	414	60	331	48	22
E41411	E6011	414	60	331	48	22
E41412	E6012	414	60	331	48	17
E41413	E6013	414	60	331	48	17
E41419	E6019	414	60	331	48	22
E41420	E6020	414	60	331	48	22
E41422	E6022 ^e	414	60	No requiere		No requiere
E41427	E6027	414	60	331	48	22
ELECTRODOS DE LA SERIE E482						
E48214	E7014	482	70	399	58	17
E48215	E7015	482	70	399	58	22
E48216	E7016	482	70	399	58	22
E48218	E7018	482	70	399	58	22
E48224	E7024	482	70	399	58	17 ^e
E48227	E7027	482	70	399	58	22
E48228	E7028	482	70	399	58	22
E48248	E7048	482	70	399	58	22
E48218M	E7018M	482	nota g	365-496 ^f	53-72 ^f	24
Notas: a. Véase la Tabla 4 para diámetros a ser ensayados. b. Requerimientos para la condición como fue soldado con alivio de tensiones, son especificados en el punto 11.3. c. Los valores únicos son mínimos. d. Tanto el ensayo de tracción transversal especificado en el punto 11.2 y en la Figura 9, como el ensayo longitudinal de doblez guiado especificado en el punto 12 y Figura 10, son requeridos. e. Los electrodos clasificados como E48224-1 deben suministrarse con un alargamiento mínimo de 22 %. f. Para electrodos de 2,5 mm (3/32 pulg) de diámetro, la máxima resistencia a la tracción debe ser 531 Mpa (77 ksi). g. La resistencia a la tracción nominal del metal soldado es 482 Mpa (70 ksi).						

Figura 2. Propiedades mecánicas (como quedó después de soldado).

Definición De Términos

Neumática

La neumática es la tecnología que emplea el aire comprimido como modo de transmisión de la energía necesaria para mover y hacer funcionar mecanismos. El aire es un material elástico y, por tanto, al aplicarle una fuerza se comprime, mantiene esta compresión y devuelve la energía acumulada cuando se le permite expandirse, según dicta la ley de los gases ideales.

Ventajas de la Neumática

- El aire es de fácil captación y abunda en la tierra.

- El aire no posee propiedades explosivas, por lo que no existen riesgos de incendio en ambientes peligrosos.
- La aplicación de los diferentes elementos de mando y transmisión resulta sencilla.
- El trabajo con aire no daña los componentes de un circuito por efecto de golpes de ariete.
- Las sobrecargas no constituyen situaciones peligrosas o que dañen los equipos en forma permanente.
- Puede ser almacenado y transportado fácilmente en depósitos.
- Energía limpia, en caso de fugas no perjudica el ambiente circundante.
- Cambios instantáneos de sentido.

Desventajas de la Neumática

- El aire comprimido debe ser tratado antes de su utilización, eliminando humedad y partículas.
- En circuitos muy extensos se producen pérdidas de cargas considerables.
- Altos niveles de ruido por la descarga del aire hacia la atmosfera.

Actuadores

El trabajo realizado por un actuador neumático puede ser lineal o rotativo. El movimiento lineal se obtiene por cilindros de embolo (estos también proporcionan movimiento rotativo con variedad de ángulos por medio de actuadores del tipo piñón-cremallera). También encontramos actuadores

neumáticos e incluso alguna transformación mecánica de movimiento que lo hace parecer de un tipo especial.

Figura 3. Clasificación genérica de los actuadores neumáticos.

A continuación, se detallan algunos de los actuadores más característicos:

Actuadores lineales

Los cilindros neumáticos independientemente de su forma constructiva representan los actuadores más comunes que se utilizan en los circuitos neumáticos. Existen dos tipos de los cuales derivan construcciones especiales.

- Cilindros de simple efecto, con una entrada de aire para producir una carrera de trabajo en un sentido.
- Cilindros de doble efecto, con dos entradas de aire para producir carreras de trabajo de salida y retroceso.

Cilindros de simple efecto

Un cilindro de simple efecto desarrolla un trabajo solo un sentido. El embolo se hace retornar por medio de un resorte interno o por algún otro medio externo

como cargas, movimientos mecánicos, etc. Puede ser de tipo “normalmente dentro” o “normalmente fuera”.

Los cilindros de simple efecto se utilizan para ejecutar, marcar, expulsar, etc. Tienen un consumo de aire algo más bajo que un cilindro de doble efecto de igual tamaño. Sin embargo, hay una reducción de impulso debida a la fuerza contraria del resorte, así que puede ser necesario un diámetro interno algo más grande para conseguir una misma fuerza. También la adecuación del resorte tiene como consecuencia una longitud global más larga y una longitud de carrera limitada, debido a un espacio muerto.

Figura 4. Cilindro de simple efecto "dentro".

La variedad constructiva de los cilindros de simple efecto es muy importante, pero todos ellos representan la misma mecánica de trabajo. Se muestra:

Figura 5. Simple efecto.

Figura 6. Simple efecto con "tradicional". Guiado y camisa plana.

Cilindros de doble efecto

Los cilindros de doble efecto son aquellos que realizan tanto su carrera de avance como la de retroceso por acción del aire comprimido. Su denominación se debe a que emplean las dos caras del embolo (aire en ambas cámaras), por lo que estos componentes que pueden realizar trabajo en ambos sentidos.

Sus componentes internos son prácticamente iguales a los de simple efecto, con pequeñas variaciones en su construcción. Algunas de las más notables las encontramos en la culata anterior, que ahora ha de tener un orificio roscado para poder realizar la inyección de aire comprimido (en la disposición de simple efecto este orificio no suele prestarse a ser conexionado, siendo su función la comunicación con la atmosfera con la atmosfera con el fin que no se produzcan contrapresiones en el interior de la cámara).

Figura 7. Cilindro de doble efecto.

El perfil de las juntas dinámicas también variara debido a que se requiere la estanqueidad entre ambas cámaras, algo innecesario en la disposición de simple efecto.

El campo de aplicación de los cilindros de doble efecto es mucho más extenso que los de simple, incluso no es necesaria la realización de esfuerzo en ambos sentidos. Esto es debido a que, por norma general (en función del tipo de válvula empleada para el control), los cilindros de doble efecto siempre tienen aire en una de sus dos cámaras, por lo que se asegura el posicionamiento.

Para poder realizar un determinado movimiento (avance o retroceso) en un actuador de doble efecto, es preciso que entre las cámaras exista una diferencia de presión. Por norma general, cuando una de las cámaras recibe aire a presión, la otra esta comunicada con la atmosfera, y viceversa. Este proceso de conmutación de aire entre cámaras nos ha de preocupar poco, (disposiciones de 4 o 5 vías con 2 o 3 posiciones).

En definitiva, podemos afirmar que los actuadores lineales de doble efecto son los componentes más habituales en el control neumático. Esto es debido a:

- Se tiene la posibilidad de realizar trabajo en ambos sentidos (carreras de avance y retroceso).
- No se pierde fuerza en el accionamiento debido a la inexistencia de muelle en oposición.
- Para una misma longitud de cilindro, la carrera en doble efecto es mayor que en disposición de simple, al no existir volumen de alojamiento.

No debemos olvidar que estos actuadores consumen prácticamente el doble que los de simple efecto, al necesitar inyección de aire comprimido para producir tanto la carrera de avance como la de retroceso. También presentan un pequeño desfase entre fuerzas y velocidades en las carreras, aspecto que se detalla a continuación.

Desfase fuerza / velocidad

En los actuadores de doble efecto, se produce un desfase entre la fuerza provocada a la salida y a la entrada del vástago, y lo mismo ocurre con la velocidad. Este efecto se debe a la diferencia que hay entre los volúmenes de las cámaras formadas (en consecuencia, del volumen ocupado por el vástago del cilindro).

Cuando aplicamos aire en la cámara que fuerza la salida del vástago, este actúa sobre una superficie conocida, que denominamos A_1 . Es conocido que el valor de la fuerza provocada responde a la fórmula.

$$F = P * A$$

Así pues, para calcular el valor de la fuerza de salida, realizaríamos la siguiente operación:

$$F_{\text{salida}} = P * A_1 \text{ resultando un valor } F_1$$

Para el cálculo de la fuerza provocada en el retroceso, aplicaríamos la misma fórmula y el valor de presión, pero deberemos tener en cuenta que el área sobre el cual se aplica ya no es A_1 , sino A_1 menos área del vástago (ya que esta no es efectiva).

Figura 8. Diferencia entre las secciones efectivas de un cilindro.

Con esto tenemos que:

$$F_{\text{retorno}} = P * A_2, \text{ resultando un valor } F_2$$

Como podemos deducir, a igualdad de valor de presión, y debido a la desigualdad de áreas, el valor de la fuerza de salida (F1) es mayor que el valor de la fuerza de retroceso (F2).

Este mismo efecto es aplicable a la velocidad para el vástago, ya que si el volumen de la cámara de retorno es menor para una igualdad de caudal le costara menos llenarse, y por ello la velocidad de retorno será mayor.

En consecuencia podemos afirmar que en los actuadores de doble efecto, para igualdad de presión y caudal:

- La velocidad de retorno es mayor que la de avance.
- La fuerza provocada a la salida es mayor que la fuerza de retorno.

$$F \text{ salida} > F \text{ retorno}; V \text{ retorno} > V \text{ salida}$$

Figura 9. Cilindro de doble efecto convencional.

Un cilindro de doble efecto convencional presenta desfases de fuerza y velocidad. Este efecto puede ser corregido mecánicamente o bien por automatismo.

Los desfases comentados pueden corregirse fácilmente mediante utilización de cilindros de doble vástago. Estos disponen de vástago a ambos lados del embolo, consiguiendo así igualdad de fuerzas y velocidades en las carreras (pérdida de fuerza y aumento de la velocidad para cilindros de igual tamaño).

Amortiguación

En los accionamientos neumáticos que son ejecutados a velocidades importantes y la masa trasladada es representativa, se producen impactos del embolo contra la camisa que liberan gran cantidad de energía y tiende a dañar el cilindro. En esto casos, es evidente que la regulación de velocidad alargaría la vida del componente pero al mismo tiempo restaría eficacia al sistema.

Como solución, se presentan los actuadores con amortiguación interna. Estos disponen de unos casquillos de amortiguación concebidos para ser alojados en las propias culatas del cilindro. Como particularidad, se observa que se dispone de forma integrada de unos pequeños reguladores de caudal de carácter unidireccional.

Cuando el cilindro empieza a mover, el aire puede fluir por el interior del alojamiento de la culata y por el regulador. En estos momentos, la velocidad desarrollada es la nominal.

Figura 10. Cilindro con amortiguación en finales de carrera (detalle I).

Cuando el casquillo de recrecimiento entra en contacto con el alojamiento, se obtura el punto de fuga más importante y el poco aire que todavía queda en el interior del cilindro, se ve obligado a escapar a través del regulador de caudal. En consecuencia, se obtiene una regulación de velocidad en los últimos milímetros de carrera del cilindro.

Figura 11. Cilindro con amortiguación en finales de carrera (detalle II).

La obturación, genera una contrapresión en la cámara opuesta, originándose de este modo la regulación de velocidad.

Cuando se invierte el movimiento, el aire puede circular a través del interior del alojamiento del casquillo y también por el antirretorno, lo cual hace el sistema tenga función unidireccional.

Figura 12. Cilindro con amortiguación en finales de carrera (detalle III).

Los amortiguadores neumáticos no son propios de los cilindros clásicos sino de prácticamente la totalidad de actuadores. De este modo encontramos unidades convencionales, unidades de doble vástago, unidades sin vástago e incluso actuadores de giro limitado que incorporan el recurso en sus mecánicas.

Simbología de neumática utilizada en válvulas

Para representar las válvulas distribuidoras en los esquemas de los circuitos se utilizan símbolos. El símbolo indica gráficamente el número de vías de

entrada y de salida, las posiciones que pueden tener y como se realiza su accionamiento: de forma manual, eléctrica, neumática, etc. Las posiciones de las válvulas distribuidoras se representan por medio de cuadros: 2 cuadros corresponden a 2 posiciones, 3 cuadros corresponden a 3 posiciones.

Símbolo	Significado	Símbolo
Líneas	Tuberías o conductos	
Flechas	Sentido de circulación del fluido	
Líneas transversales	Posiciones de cierre	
Punto	Unión de conductos o tuberías	
Trazos unidos a la casilla	Conexiones de entradas y salidas	

Vías	Significado
A, B, C	Tuberías o conductos de trabajo
P	Entrada de presión
R, S, T	Salidas de escape
Z, Y, X	Tuberías o conductos de pilotaje

Figura 13. Simbología utilizada en válvulas neumáticas.

El funcionamiento y el paso de fluido se representan esquemáticamente en el interior de los cuadros mediante líneas, flechas, puntos, etc. Las siguientes tablas resumen la simbología utilizada para las válvulas.

Tipo de accionamiento	Elementos	Símbolo
Manual	Accionamiento en general	
	Pulsador	
	Palanca con enclavamiento	
	Pedal	
Mecánica	Retorno con muelle	
	Centrado por muelle	
	Por rodillo	
	Rodillo abatible	
Neumático	Directo	
	Indirecto (servopilotado)	
Electrónico	Con simple bobina	
	Con doble bobina	
Combinado	Con doble pilotaje y accionamiento manual auxiliar	

Figura 14. Tipos de accionamiento en válvulas neumáticas.

Fundamentos de neumática

Un circuito básico de neumática está formado por los siguientes componentes:

- Compresor.
- Tanque de almacenamiento.
- Canalizadores.
- Unidad de mantenimiento.
- Enchufe rápido o toma de presión.
- Manguera o enchufe rápido.
- Actuador (motor, cilindro, pistola de soplado).

Producción de aire comprimido

Compresores

Son los encargados de generar aire comprimido, cuya misión consiste en conseguir la presión de aire conveniente para accionar los elementos neumáticos. Las características principales del compresor son:

El caudal que es capaz de proporcionar en el circuito. Su unidad de medida es el metro cubico por hora (m³/h).

La presión máxima puede conectarse en los circuitos y realizar su misión del siguiente modo:

Alimentación directamente el circuito neumático y aumentando la presión en la salida del aire (turbocompresor). De esta forma trabajan con bajas presiones (0,5 a 2 bares) y de forma continua; el compresor no para de girar.

Almacenando el aire comprimido en recipientes o acumuladores, llamados calderines o tanque de reserva, desde los que abastece al circuito. El compresor trabaja con presiones medias y altas (6 a 12 bares) de forma internamente y se para al llegar a la presión de tarado. Una vez que llega a la presión de conexión del presostato vuelve a conectarse.

Los compresores son máquinas que necesitan ser accionadas o movidas por una fuerza externa.

Figura 15. Compresor.

Tratamiento del aire comprimido

Para su utilización deben eliminarse todas las impurezas en el aire, ya sea antes de su distribución en la red distribuidora o antes de su aplicación. Las impurezas que contiene el aire pueden ser:

- Solidas: Polvo atmosférico y partículas del interior de la instalación.
- Liquidas: Agua y niebla de aceite.
- Gaseosa: Vapor de agua y de aceite.

Beneficios

- Aumenta la vida útil de los componentes neumáticos.
- Disminuye la frecuencia y el tiempo de mantención de los sistemas neumáticos.
- Bajas caídas d presión en la red de aire, que se traducen en ahorro energético.
- Mejor calidad de los productos que están en contacto de alguna manera con el aire comprimido.

Todos los circuitos neumáticos disponen de un sistema para la limpieza y secado del aire. En el compresor y en la entrada del calderín se colocan filtros y secados, y en las tomas de presión de las instalaciones fijas de los talleres se colocan unidades de mantenimiento que disponen de filtro, regulador y lubricador.

Figura 16. Esquema del circuito de filtrado de aire.

Secado del aire

El aire contiene agua en forma de vapor. Esta humedad puede llegar al interior de la red con el aire que aspira el compresor y oxidar los componentes de acero de los circuitos, provocando averías. Por ello es necesario secar bien el aire antes de emplearlo. La cantidad de agua depende de la humedad relativa y de la temperatura del aire: cuanto más caliente este el aire, mayor cantidad de vapor de agua tiene.

Secado por absorción

Se realiza con un producto higroscópico que absorbe la humedad del aire. El producto absorbente se coloca en un cartucho recambiable formando una pieza que se conoce como secador deshidratador. El aire comprimido circula por el secador instalado en el circuito y secando el aire de la humedad, la cual queda retenida en el producto higroscópico. El secador dispone de un circuito interno que cada cierto tiempo invierte la circulación del aire y limpia el producto higroscópico de la humedad almacenada.

Unidad de mantenimiento

La unidad de mantenimiento se forma con los tres componentes en el orden siguiente: filtro de partículas, regulador y lubricador. La unidad de mantenimiento realiza las funciones de los tres componentes que la forman:

- El filtro de partículas y agua limpia al aire de pequeñas gotas de agua y de componentes abrasivos.
- El regulador regula la presión de salida y la visualiza en el manómetro.
- El lubricador pulveriza aceite en el circuito para lubricar el aire.

Figura 17. Unidad de mantenimiento.

Fuente de voltaje

Es un dispositivo que convierte la tensión alterna de la red de suministro, en una o varias tensiones, prácticamente continuas, que alimentan los distintos circuitos del aparato electrónico al que se conecta (ordenador, televisor, impresora, router, etc.). Las fuentes de alimentación, para dispositivos electrónicos, pueden clasificarse básicamente como fuentes de alimentación lineal y conmutada. Las lineales tienen un diseño relativamente simple, que puede llegar a ser más complejo en cuanto mayor es la corriente que deben suministrar, sin embargo su regulación de tensión es poco eficiente. Una fuente conmutada, de la misma potencia que una lineal, será más pequeña y normalmente más eficiente pero será más complejo y por es susceptible a averías.

La fuente se compone de cuatro bloques principalmente:

Transformador, Rectificador, Filtro y Regulador o Estabilizador.

Figura 18. Fuente de voltaje.

Funcionamiento

- El Transformador proporciona una tensión alterna senoidal, aumenta o disminuye la amplitud de una tensión alterna, mantiene la frecuencia.
- El Rectificador proporciona una señal pulsante, compuesta de una señal continua.
- El Filtro proporciona una señal continua, reduce el rizado de la tensión, aísla la componente alterna de la continua y asegura un comportamiento lineal.
- El Regulador trata de mantener una tensión estable en la carga, con una realimentación negativa, que detecta variaciones de tensión de salida. En algunos casos suelen usarse Estabilizadores pero sus características de salida no suelen ser muy buenas.

Válvulas

Las válvulas distribuyen, regulan y controlan la presión o el caudal del aire del circuito, es decir, todo el automatismo de funcionamiento del circuito. Las válvulas se colocan entre la fuente de presión y los actuadores. Según la misión que realicen en el circuito las válvulas pueden ser:

- Válvulas distribuidoras y de mando.
- Válvulas de bloqueo y conmutación.

- Válvulas de caudal y presión.
- Válvulas proporcionales.

Pulsadores

Los pulsadores son operadores por presión manual. El movimiento del embolo causa el contacto o su apertura, dependiendo si el conmutador esta normalmente abierto o cerrado.

Figura 19. Pulsador de retención.

Solenoides

Es una bobina eléctrica que actúa para transformar energía eléctrica en movimiento mecánico. El término “solenoides” por lo general hace referencia a una bobina que se utiliza para crear campos magnéticos cuando se los envuelve alrededor de un objeto o núcleo magnético. En términos de ingeniería, el solenoide describe mecanismos de traducción que se utilizan para convertir energía en movimiento. Las válvulas de solenoide se controlan mediante la acción del solenoide y por lo general regulan el flujo de agua o aire actuando como interruptor. Si el solenoide está activo (con corriente aplicada), la válvula se abre. Si el solenoide está inactivo (sin corriente), la válvula queda cerrada.

La acción del solenoide neumático se controla mediante el uso de la fuerza neumática. La apertura o el cierre de una válvula se denominan “estado cambiante”.

Figura 20. Solenoides eléctricos.

El término “acción neumática” hace referencia a la activación de una válvula mediante el uso de aire comprimido (gas). En un momento determinado de un proceso industrial o fabricación, se libera aire comprimido y esto hace que la válvula se abra o se cierre. La combinación de solenoides con la fuerza neumática tiene dos aspectos. En los procesos neumáticos se utilizan válvulas de solenoide, y se emplea una combinación de válvulas de solenoide y válvulas neumáticas. La válvula combinada se denomina "válvula pilotada". La válvula neumática, de menor tamaño, activa la válvula de solenoide, de mayor tamaño. La válvula neumática puede funcionar como un cilindro de aire contenido en una válvula principal. Las válvulas de solenoide neumático también se denominan "válvulas piloto de aire comprimido".

Relés

Dispositivo diseñado para producir cambios predeterminados o repentinos en uno o más circuitos eléctricos de salida cuando se cumplen con ciertas condiciones en los circuitos eléctricos de entrada que controlan el dispositivo, en términos generales un relé, es un sistema mediante el cual se puede controlar una potencia mucho mayor con un consumo de potencia muy reducido. Entre los tipos de relés tenemos:

- Relés Electromecánicos.
- Relés de estado sólido.

Figura 21. Relés de estado sólido.

Conductores

Un conductor eléctrico es aquel material que ofrece poca resistencia al flujo de electricidad. Todas las sustancias conducen electricidad en mayor o menor medida. Un buen conductor de electricidad como la plata o el cobre, puede tener una conectividad mil millones de veces superior a la de un buen aislante, como el vidrio o la mica.

Autómatas programables

Se entiende por Controlador Lógico Programable (PLC) o autómata programable, a toda máquina electrónica, diseñada para controlar en tiempo real y en medio industrial procesos secuenciales. Su manejo y programación pueden ser realizados por personal eléctrico o electrónico sin conocimientos informáticos.

Realiza funciones lógicas: serie, paralelos, temporizaciones, contajes y otras funciones más potentes como cálculos, regulaciones etc.

Figura 22. PLC Logo, Siemens.

Partes de los PLC's

La estructura básica de cualquier autómata es la siguiente:

- Fuente de alimentación.

- CPU.
- Módulo de entrada.
- Módulo de salida.
- Terminal de programación.
- Periféricos.

Lenguajes de Programación

Cuando surgieron los autómatas programables, lo hicieron con la necesidad de sustituir a los enormes cuadros de maniobra contruidos con contactores y relés. Por lo tanto, la comunicación hombre-máquina debería ser similar a la utilizada hasta ese momento. El lenguaje usado, debería ser interpretado, con facilidad, por los mismos técnicos electricistas que anteriormente estaban en contacto con la instalación. Los lenguajes más significativos son:

- Lenguaje de contactos (Escalera o KOP).
- Lenguaje por lista de instrucciones (AWL Booleano).
- Grafcet o Secuencial.
- Plano de funciones (FUP).

CAPÍTULO III

MARCO METODOLÓGICO

En este capítulo se describirá la realización del proyecto del banco de pruebas neumático, abarcando desde la explicación del tipo de estudio y diseño, los instrumentos de recolección de datos, hasta la recolección, análisis y presentación de la información.

Tipo de estudio

Según (Narvaez, 1997), los tipos de investigación se clasifican de la siguiente manera:

Según su nivel de profundidad:

- Se dice que es proyectiva, porque se realiza el diseño del banco de pruebas del taller central de Fibranova C.A.
- Se dice que es explicativa, porque se detalla el proceso de fabricación del banco de pruebas neumático, además del funcionamiento del circuito neumático del banco de pruebas neumático.
- Se dice que es descriptiva, porque se describen los componentes del sistema neumático del banco de pruebas neumático

Diseño de la investigación

El diseño de la investigación se define como “el plan global de la investigación que integra de un modo coherente y adecuado, técnicas de recolección de datos a utilizar, análisis previstos y objetivos, el diseño de la investigación intenta dar de una manera clara la respuesta a las preguntas planteadas en las mismas” (Acuña, 2001).

Se dice que es de tipo no experimental, porque se trata de un diseño de un banco de pruebas neumático donde las bases teóricas se encuentran establecidas.

Se dice que es de campo, ya que se observa el funcionamiento y la composición de un banco de pruebas neumático en una empresa foránea fuera de Fibranova, C.A. También se realizan visitas al área donde será ubicado el banco de pruebas neumático y se observan equipos donde se encuentran los elementos que requieren una verificación de su funcionamiento.

Se dice que es de tipo documental, porque el objeto de la investigación son las fuentes documentales como los trabajos de grado basados en el diseño de banco de pruebas neumáticos.

Técnicas y/o instrumentos de recolección de información

Las técnicas de recolección de datos son particulares y específicas de una disciplina, por los que sirve de complemento al método de esta manera se define como “herramientas usadas y orientadas hacia la captación de la realidad que se quiere estudiar, e la búsqueda de datos para luego profundizar y analizar el conocimiento de cada una de ellas” (Sabino, 1976)

A continuación se procederá a mencionar las técnicas implementadas:

1. La observación:

Es un procedimiento de recolección de datos que se basa en percibir con los propios sentidos del investigador (Sabino, 2002). Cotidianamente se utiliza la observación para adquirir conocimientos. Pero desde el punto de vista investigativo la observación debe ser metódica e intencionada, realizada con cuidado y premeditación, en contraste con las percepciones casuales.

Para que la observación tenga validez metodológica se realizara con carácter intencional y de manera sistemática. Como estrategia para la investigación se observará un banco de prueba neumático mediante una visita técnica a la empresa Agroindustrial H&G, ubicada en la Zona Industrial Unare, en el cual se registrará lo observado en cuanto al funcionamiento y composición del Banco de Pruebas Neumático.

2. La Entrevista:

La entrevista es más que un simple interrogatorio, "es una técnica basada en un dialogo o conversación cara a cara, entre el entrevistador y el entrevistado acerca de un tema previamente determinado, de tal manera que el entrevistador pueda obtener la información que requiere". (Arias, 2004)

Esta técnica fue seleccionada para el desarrollo del proyecto por ser apropiada en vista de que se buscara obtener opiniones e información directa, emitidas por el Ingeniero Alexander Aparicio del departamento de planificación de la subgerencia de operaciones de mantenimiento, su experiencia será de relevante importancia para el cumplimiento de los objetivos.

3. Revisión documental:

Consiste en buscar información bibliográfica relacionada con un determinado tema con la finalidad de leer, analizar e interpretar dicha información para adquirir conocimientos y lograr un objetivo planteado.

Esta técnica es primordial a los fines de esta investigación por cuanto se requiere obtener mucha información técnica para conocer características del Banco de Pruebas en cuanto a dimensiones, componentes y su uso. Además será necesario consultar trabajos para conocer en mayor profundidad el proceso de fabricación de los bancos de pruebas neumáticos y su aplicación práctica.

4. Programas computacionales multifuncionales:

Los programas o software son herramientas diseñadas de tal modo que permiten realizar una función específica en un hardware. En este trabajo se utilizarán el software Inventor para realizar el diseño del banco de prueba, Excel para hacer los cálculos matemáticos y AutoCAD para realizar los planos del banco de pruebas.

Instrumentos usados en la recolección de datos

Herramientas computacionales

Entre las herramientas computacionales que se están utilizando para el desarrollo del trabajo asignado se encuentran: el uso de los programas Microsoft Office 2013 de Windows; FluidSIM v4.2, El catálogo de Neumática v20444, Selección del Tubo v1.24 y ProPneu v4.2.2.11 de Festo; Inventor 2014 y AutoCAD 2014 de Autodesk. Así como también el uso de la Internet para la búsqueda y descarga de información que sea importante, necesaria y que además sirva de ayuda para el desarrollo de la investigación.

Recursos físicos

1. Lápices.
2. Hojas Blancas tamaño carta.
3. Computadora.

4. Manuales, planos...
5. Casco.
6. Lentes de seguridad.
7. Botas de seguridad.
8. Protectores auditivos.

Recurso humano

1. Tutores (académico e industrial).
2. Personal que labora en la línea de corte.

Procedimiento metodológico

Para la ejecución de este Diseño fue necesario visitar el taller de la empresa Agroindustrial H&G, ubicado en la zona industrial Unare para apreciar el funcionamiento de un banco de pruebas neumático, el taller central de Fibranova, C.A., para determinar la ubicación del banco de pruebas neumático basándose principalmente en la observación directa y de algunas entrevistas informales a personal perteneciente a dicho taller.

El procedimiento paso a paso que se llevó a cabo fue el siguiente:

1. Formulación del objetivo general y objetivos específicos de la investigación.
2. Visitar la empresa Agroindustrial H&G, ubicado en la zona industrial Unare para detallar el funcionamiento de un banco de pruebas neumático.

3. Recolección de datos e información documental acerca de los elementos que conforman un banco de pruebas neumático.
4. Selección de los elementos que se utilizarán en el banco de pruebas neumático.
5. Distribución de los elementos que se utilizarán en el banco de pruebas neumático.
6. Diseño del circuito neumático del banco de pruebas neumático.
7. Diseño de la estructura del banco de pruebas neumático.
8. Ubicación del banco de pruebas neumático dentro del taller central de Fibranova, C.A.
9. Cálculo de los esfuerzos a los que está sometida la estructura del banco de pruebas neumático.
10. Elaboración de estructura de costos asociado a la elaboración del proyecto.

Procesamiento de la información

El procesamiento y almacenamiento de la información se llevará a cabo en hojas del programa de Office Microsoft Word, con el fin de llevar una investigación organizada. Los resultados se presentarán de una manera práctica utilizando el método de tabulación (tablas, cuadros, etc.).

- Tabulación: Se elaboran tablas en este trabajo para recolectar información de forma ordenada y fácil de captar.

CAPÍTULO IV

RESULTADOS

Evaluar disposición de los componentes neumáticos del banco de pruebas neumático

Parámetros del sistema neumático del banco de pruebas neumático

La sala de compresores de Fibranova C.A., está compuesta por 4 compresores de tornillo que generan una presión nominal de 9 bar.

Unidades del sistema neumático:

- Presión: Bar. Con posibilidad de visualizar en el manómetro en Psi.
- Carga: Newton (N).

La presión máxima de funcionamiento del sistema neumático del banco de pruebas neumático será de 9 bar, tomando en cuenta la distancia que existe entre la sala de compresores y el taller central de Fibranova C.A., la caída de presión y el condensado del aire comprimido en las cavidades de la tubería, se toma una presión nominal de 8 bar, por tanto se seleccionan componentes que soporten y trabajen con esta presión nominal, tomando como referencia (Festo, 2015).

- Presión máxima de funcionamiento: 9 bar.

Identificación de los elementos a utilizar

Para el banco de pruebas neumático se necesitará:

- Válvula antirretorno

Se utilizará para mantener cierta presión en el depósito de aire comprimido esta permite el paso del aire en una sola dirección.

- Acumulador de aire comprimido

“Los acumuladores sirven para compensar oscilaciones en la presión de aire y como depósito al que puede recurrirse para cubrir picos de consumo de aire comprimido” (Festo, Acumuladores de aire comprimido, 2015).

- Unidad de mantenimiento

“La preparación apropiada del aire comprimido contribuye a evitar fallos en los componentes neumáticos. Además, aumenta la duración de los componentes y reduce la paralización imprevista de máquinas y equipos. También logra aumentar la fiabilidad de los procesos.” (Festo, Informaciones Técnicas, 2015).

- Llave de paso

La llave de paso tendrá como función de permitir u bloquear el avance del aire comprimido a través del sistema neumático.

- Regulador de presión

Este elemento permitirá variar la presión de trabajo del sistema.

- Regulador de caudal

“Las válvulas reguladoras o estranguladoras regulan la velocidad de avance y del retroceso del émbolo de los actuadores neumáticos (...) la función de estrangulación funciona únicamente en un sentido (ya sea en sentido de escape o de alimentación). La función de antirretorno funciona en sentido

contrario correspondiente.” (Festo, Válvulas de estrangulación y antirretorno, 2015).

- Manómetro

El manómetro permitirá observar la presión a la que se está trabajando.

- Válvula de n/n vías

Se utilizará la válvula de n/n vías para manejar el funcionamiento del actuador neumático.

- Actuador neumático

“Los actuadores neumáticos sirven para transformar la energía de la presión en movimiento; con ello se desarrollan y transmiten esfuerzos.” (Festo, Informaciones Técnicas, 2015). Será el objeto sometido a pruebas, así como la válvula de n/n vías.

- Tecnología neumática de conexiones

1. Tubo de material sintético para la conducción del aire comprimido.
2. Racores rápidos para conexiones de los componentes del sistema neumático con el tubo de material sintético.
3. Reducciones para garantizar la intercambiabilidad ente conectores.

- Accesorios

Como accesorios se utilizaran:

1. Silenciadores para regular el flujo de salida, disminuir el ruido e impedir la entrada de partículas a la válvula n/n vías.

Selección de elementos para a utilizar en banco de pruebas neumático

A continuación se seleccionan los componentes del sistema neumático del banco de pruebas neumático del taller central de Fibranova C.A.:

Válvula antirretorno

Para la selección de la válvula antirretorno (válvula check) se tomó como referencia los datos de (Festo, Válvulas de antirretorno H/HA/HB/HGL, 2015).

Cuadro 1. Válvula antirretorno (check). Fuente: Festo.

	Válvula de antirretorno H-3/8-B
Símbolo	
Marca	<i>FESTO</i>
Núm. De Artículo	<i>11690</i>
Función de la válvula	<i>Función de retorno</i>
Caudal Nominal Normal	<i>1.600 l/min</i>
Presión de funcionamiento	<i>0,4... 12 bar</i>
Conexión neumática 1	<i>G3/8</i>
Conexión neumática 2	<i>G3/8</i>

Acumulador de Aire Comprimido

Para la selección del acumulador de aire comprimido se tomó como referencia los datos de (Festo, Acumuladores de aire comprimido, 2015).

Cuadro 2. Acumulador de aire comprimido. Fuente: Festo.

		Acumulador de aire comprimido CRVZS-10
Símbolo		
Marca	<i>FESTO</i>	
Núm. De Artículo	<i>160237</i>	
Volumen	<i>10 litros</i>	
Posición De Montaje	<i>Purga del condensado hacia abajo</i>	
Presión De Funcionamiento	<i>-0,95...16 bar</i>	
Conexión Neumática	<i>G1</i>	

Unidad de mantenimiento

Para la selección de la unidad de mantenimiento se tomó como referencia los datos de (Festo, Unidades de mantenimiento FRC/FRCS, serie D, 2015).

Figura 23. Caudal normal q_n en función de la presión de salida p_2 . Fuente: (Festo, Unidades de mantenimiento FRC/FRCS, serie D, 2015).

Cuadro 3. Unidad de mantenimiento. Fuente: Festo.

Unidad de mantenimiento
FRC-3/8-D-MIDI

Combinación de filtro-válvula reguladora-lubricador, filtro de 40 μm , con funda de protección metálica. Con purga manual del condensado.

Símbolo	
Marca	FESTO
Núm. De Artículo	159588
Grado de Filtración	40 μm
Máxima cantidad de condensado	43 cm^3
Margen de Regulación de la Presión	0,5...12 bar
Caudal Nominal Normal	2.000 l/min
Conexión neumática, alimentación	G3/8
Conexión neumática, salida	G3/8

Llave de paso

Para la selección de las llaves de paso se tomó como referencia los datos de (Festo, Válvulas de bola y válvulas de cierre, 2015).

Cuadro 4. Válvula de bola. Fuente: Festo.

		Válvula de Bola QH-3/8
Símbolo		
Marca	<i>FESTO</i>	
Núm. De Artículo	<i>9542</i>	
Tipo de accionamiento	<i>Manual</i>	
Presión de Funcionamiento	<i>64 bar</i>	
Caudal Nominal Normal	<i>7.500 l/min</i>	
Conexión neumática 1	<i>G3/8</i>	
Conexión neumática 2	<i>G3/8</i>	

Regulador de Presión

Para la selección del regulador de presión se tomó como referencia los datos de (Festo, Reguladores de presión LR/LRS/LRB/LRBS, serie D, 2015).

Figura 24. Caudal normal q_n en función de la presión secundaria p_2 . Fuente: (Festo, Reguladores de presión LR/LRS/LRB/LRBS, serie D, 2015).

Cuadro 5. Regulador de presión. Fuente: Festo.

Regulador de Presión
LR-3/8-D-MIDI

Símbolo	
Marca	<i>FESTO</i>
Núm. De Artículo	<i>159580</i>
Margen de regulación de la presión	<i>0,5...12 bar</i>
Presión inicial 1	<i>0...16 bar</i>
Caudal Nominal Normal	<i>3.200 l/min</i>
Conexión neumática 1	<i>G3/8</i>
Conexión neumática 2	<i>G3/8</i>

Regulador de Caudal

Para la selección del regulador de caudal se tomó como referencia los datos de (Festo, Válvulas de estrangulación y antirretorno, 2015).

Cuadro 6. Regulador de Caudal. Fuente: Festo.

Regulador de Caudal
GRLA-3/8-B

Símbolo	
Marca	FESTO
Núm. De Artículo	151178
Función de las Válvulas	Función de estrangulación y antirretorno del escape.
Presión de Funcionamiento	0,3...10 bar
Caudal Nominal Normal en sentido de la estrangulación	1.450 l/min
Caudal Nominal Normal en el sentido del antirretorno	970...1.600 l/min
Conexión neumática 1	G3/8
Conexión neumática 2	G3/8

Tomando en cuenta la gráfica que muestra la Figura 35 se puede observar el caudal normal en función de las vueltas del husillo del regulador de caudal seleccionado, el GRLA-3/8-B, para una presión de entrada de 6 bar.

Figura 25. Caudal normal q_n con 6 a 0 bar en función de las vueltas del husillo. Fuente: (Festo, Válvulas de estrangulación y antirretorno, 2015).

Manómetro

Para la selección del manómetro se tomó como referencia los datos de (Festo, Manómetro, 2015).

Cuadro 7. Manómetro para panel frontal. Fuente: Festo.

Manómetro de Precisión de Brida
FMAP-16-63-1/4-EN

Marca	FESTO
Núm. De Artículo	161131
Margen de Escala (Bar)	0...16 bar
Margen de Escala (Psi)	0...232 psi
Presión de Funcionamiento	0...16 bar
Conexión neumática	G1/4

Válvula de n/n vías

Para la selección de las válvulas n/n vías se tomó como referencia los datos de (Festo, Electroválvulas y válvulas neumáticas Tiger 2000, 2015).

Cuadro 8. Electroválvula. Fuente: Festo.

Electroválvula
JMFH-3/8-B

Símbolo	
Marca	<i>FESTO</i>
Núm. De Artículo	<i>19700</i>
Función de las Válvulas	<i>5/2 Biestable</i>
Tipo de Accionamiento	<i>Eléctrico</i>
Accionamiento Manual Auxiliar	<i>Con reposición Con enclavamiento cubierto</i>
Presión de Funcionamiento	<i>2...10 bar</i>
Caudal Nominal Normal	<i>2.000 l/min</i>
Conexión neumática 1	<i>G3/8</i>
Conexión neumática 2	<i>G3/8</i>
Conexión neumática 3	<i>G3/8</i>
Conexión neumática 4	<i>G3/8</i>
Conexión neumática 5	<i>G3/8</i>

Actuador neumático

Para la selección del cilindro neumático se tomó como referencia los datos de (Festo, Cilindros normalizados DNC, ISO 15552, 2015).

Cuadro 9. Cilindro Neumático. Fuente: Festo.

Cilindro Normalizado
DNC-40-100-PPV-A

Símbolo	
Marca	<i>FESTO</i>
Núm. De Articulo	<i>163341</i>
Carrera	<i>100 mm</i>
Diametro del Embolo	<i>40 mm</i>
Rosca del Vástago	<i>M12x1,25</i>
Amortiguación	<i>Amortiguación neumática regulable en ambos lados (PPV)</i>
Detección de la Posición	<i>Con detector de Proximidad (A)</i>
Presión de Funcionamiento	<i>0,6...12 bar</i>
Forma de Funcionamiento	<i>Efecto Doble</i>
Energía de impacto en las posiciones finales	<i>0,2 J</i>
Fuerza Teórica con 6 bar, Retroceso	<i>633 N</i>
Fuerza Teórica con 6 bar, Avance	<i>754 N</i>
Masa móvil con carga 0 mm	<i>307 g</i>
Conexión neumática	<i>G1/4</i>

El cilindro neumático DNC-40-100-PPV-A llevará roscado en el vástago un contrapeso de 1,5 kg, con el propósito de tener una fuerza de oposición al movimiento del vástago del cilindro y poder aplicar mejor la prueba a las válvulas de n/n vías.

El contrapeso será fabricado de acero con una rosca interna M12x1,25.

Cálculo de la velocidad de impacto admisible

$$v_{adm.} = \sqrt{\frac{2 * E_{adm.}}{m_{propia} + m_{carga}}}$$

Ecuación 1. Velocidad de impacto admisible. Fuente: (Festo, Cilindros normalizados DNC, ISO 15552, 2015).

$v_{adm.}$: Velocidad admisible del impacto.

$E_{adm.}$: Energía máxima admisible del impacto.

m_{propia} : Masa móvil (Actuador).

m_{carga} : Carga útil móvil.

Sustituyendo los datos del cuadro 33 y tomando una carga útil para mover de 1,5 kg (contrapeso roscado al vástago) se obtiene.

$$v_{adm.} = 0,4705 \text{ m/seg}$$

Cálculo de la fuerza máxima que será aplicada por los cilindros neumáticos

En Fibranova C.A. existen una gran variedad de cilindros neumáticos que se encuentran presentes en los distintos procesos de producción de los tableros de fibra, es una gama que va desde una longitud de vástago de 40 mm con un diámetro del émbolo de 50 mm, hasta una longitud de 1000 mm con un diámetro del émbolo de 200 mm, siendo éste el diámetro del émbolo mayor de todos los cilindros neumáticos presentes en Fibranova C.A.

El los cilindros de doble efecto, su fuerza no disminuye en la carrera de avance, pero si en carrera de retroceso, debido a la disminución del área del embolo por la existencia del vástago.

Para el avance del vástago:

$$F_{avance} = P_{aire} * \frac{\pi * D^2}{40}$$

Ecuación 2. Fuerza de avance del émbolo del cilindro neumático. Fuente: (Solé, 2012)

F_{avance}: Fuerza de avance.

P_{aire}: Presión del aire en bar.

D: Diámetro del émbolo en mm,).

Tomando una presión nominal de 6 bar, con el diámetro del cilindro neumático dispuesto en Fibranova C.A. con mayor diámetro del émbolo, se obtiene una fuerza:

Favance: aproximado de 18.850 N.

Teniendo en cuenta que la fuerza es muy elevada, se debe poner precaución a la hora de maniobrar con este cilindro al momento de realizarle la prueba neumática.

Tecnología neumática de conexiones

Tubo de material sintético

Para la selección del tubo de material sintético se utilizó el software Selección del Tubo v1.24 de Festo. Y se tomaron como referencia los datos de (Festo, Tubos de material sintético, calibración del diámetro exterior, 2015).

sector industrial	
Industria de procesos	~Yes
Propiedades físicas	
presión de funcionamiento máxima admisible	>= 10 bar
presión de funcionamiento mínima admisible	<= -0.95 bar
Color	Azul
Apropiado para cadenas de arrastre	~Yes
Racores	
QS	~Yes
QS	QS-10
exterior	~Yes
Busca rápida	
Código del pedido	PUN-10X1,5-BL

Selección del tubo

Versión 1.24
Copyright (c) Festo AG & Co.

Datos del proyecto

Número del proyecto

Nombre del proyecto

Banco de Pruebas Neumático

Encargado

Br. Luis Sánchez

Datos de los clientes

Activa el Módulo
Ve a Configuración para activar.
N° de cliente

Figura 26. Datos de entrada. Parámetros del sistema. Fuente: Selección de Tubo v1.24.

Figura 27. Resultados Selección de Tubo (Parte 1). Fuente: Selección de Tubo v1.24.

Propiedades	Valor
N° de artículo	159668
Código del pedido	PUN-10X1,5-BL
Unidad de embalaje	50 m
Color	Azul

Figura 28. Resultados Selección de Tubo (Parte 2). Fuente: Selección de Tubo v1.24.

Material	poliuretano termoplástico
Temperatura máxima	60 ° C
Temperatura mínima	-35 ° C
Resistencia a la hidrólisis	bajo consulta
resistencia a microbios	inestable
Mayor resistencia a rayos UV	bajo consulta
presión de funcionamiento máxima admisible	10 bar
presión de funcionamiento mínima admisible	-0.95 bar
radio de curvatura mínima	54 mm
Diámetro interior	7 mm
Diámetro exterior	10 mm
calibrado	Dentro y fuera
Peso	0.049 kg/m

Selección del tubo

Versión 1.24
Copyright (c) Festo AG & Co.

Datos del proyecto

Número del proyecto

Nombre del proyecto

Banco de Pruebas Neumático

Encargado

Br. Luis Sánchez

Datos de los clientes

N° de cliente

Figura 29. Resultados Selección de Tubo (Parte 3). Fuente: Selección de Tubo v1.24.

Cuadro 10. Tubo de Material Sintético. Fuente: Festo.

Tubo de Material Sintético PUN-10x1,5-BL	
Marca	FESTO
Núm. De Artículo	159668
Diámetro Exterior	10 mm
Diámetro Interior	7 mm
Radio Máximo de Curvatura	54 mm
Dureza Shore	52 +/- 3

Uniones/Racores/Reductores

Para el banco de pruebas neumático utilizaremos racores rápidos estándar de la serie QS. De múltiples conexiones debido a que se probarán infinidad de actuadores neumáticos cuya conexión neumática varía con respecto al tamaño del actuador, también se utilizarán múltiples reductores para garantizar la intercambiabilidad entre conexiones.

Para la selección de los racores rápidos de la serie QS, se tomó como referencia los datos de (Festo, Racores rápidos roscados Quick Star QS, 2015).

Para la selección de las reducciones y uniones roscadas se tomó como referencia los datos de (Festo, Racores Roscados, 2015).

Accesorios

Silenciadores

Para la selección de los silenciadores se tomó como referencia los datos de (Festo, Silenciadores, 2015).

Cuadro 11. Silenciador. Fuente: Festo.

		Silenciador U-3/8
Símbolo		
Marca	FESTO	
Núm. De Artículo	2309	
Presión de Funcionamiento	0...10 bar	
Caudal Contra Atmosfera	5.900 l/min	
Nivel de Ruido	82 dB (A)	
Conexión neumática	G3/8	

Disposición de los componentes del sistema neumático

Tabla 1. Disposición de los componentes del sistema neumático. Desde alimentación principal hasta racor en T QST-3/8-10 con conexión G3/8".

Núm. De Artículo	Código SAP	Ubicación En Almacén	Tipo	Designación	Marca	Conexión	#	Cant.
197634	151610		<i>Boquilla Reductora</i>	<i>D-1/2I-1A</i>	<i>FESTO</i>	<i>G1"-G1/2"</i>	1	1
190646			<i>Racor Rápido Roscado</i>	<i>QS-1/2-10</i>	<i>FESTO</i>	<i>G1/2"</i>	2	1
159668	1012439	<i>F32-E7</i>	<i>Tubo De Material Sintético</i>	<i>PUN-10x1,5-BL</i>	<i>FESTO</i>	<i>QS-10</i>	3	1
153008	1509596	<i>F36-D4</i>	<i>Racor Rápido Roscado</i>	<i>QS-3/8-10</i>	<i>FESTO</i>	<i>G3/8"</i>	4	1
2256			<i>Manguito</i>	<i>QM-3/8-3/8</i>	<i>FESTO</i>	<i>G3/8"-G3/8"</i>	5	1
11690			<i>Válvula Antirretorno</i>	<i>H-3/8-B</i>	<i>FESTO</i>	<i>G3/8"</i>	6	1
2256			<i>Manguito</i>	<i>QM-3/8-3/8</i>	<i>FESTO</i>	<i>G3/8"-G3/8"</i>	7	1
153008	1509596	<i>F36-D4</i>	<i>Racor Rápido Roscado</i>	<i>QS-3/8-10</i>	<i>FESTO</i>	<i>G3/8"</i>	8	1
159668	1012439	<i>F32-E7</i>	<i>Tubo De Material Sintético</i>	<i>PUN-10x1,5-BL</i>	<i>FESTO</i>	<i>QS-10</i>	9	1

Tabla 1. Disposición de los componentes del sistema neumático. Desde alimentación principal hasta racor en T QST-3/8-10 con conexión G3/8". (Continuación).

Núm. De Artículo	Código SAP	Ubicación En Almacén	Tipo	Designación	Marca	Conexión	#	Cant.
190646			Racor Rápido Roscado	QS-1/2-10	FESTO	G1/2"	10	1
197634	151610		Boquilla Reductora	D-1/2I-1A	FESTO	G1"-G1/2"	11	1
160237			Acumulador De Aire Comprimido	CRVZS-10	FESTO	G3/8"	12	1
197634	151610		Boquilla Reductora	D-1/2I-1A	FESTO	G1"-G1/2"	13	1
190646			Racor Rápido Roscado	QS-1/2-10	FESTO	G1/2"	14	1
159668	1012439	F32-E7	Tubo De Material Sintético	PUN-10x1,5-BL	FESTO	QS-10	15	1
153008	1509596	F36-D4	Racor Rápido Roscado	QS-3/8-10	FESTO	G3/8"	16	1
159582			Unidad De Mantenimiento	FRC-3/8-D-MIDI	FESTO	G3/8"	17	1
153008	1509596	F36-D4	Racor Rápido Roscado	QS-3/8-10	FESTO	G3/8"	18	1

Tabla 1. Disposición de los componentes del sistema neumático. Desde alimentación principal hasta racor en T QST-3/8-10 con conexión G3/8". (Continuación).

Núm. De Artículo	Código SAP	Ubicación En Almacén	Tipo	Designación	Marca	Conexión	#	Cant.
159668	1012439	F32-E7	Tubo De Material Sintético	PUN-10x1,5-BL	FESTO	QS-10	19	1
153008	1509596	F36-D4	Racor Rápido Roscado	QS-3/8-10	FESTO	G3/8"	20	1
-	1024872	F13-D4	Válvula De Cierre Esférico	QH-3/8	-	G3/8"	21	1
153008	1509596	F36-D4	Racor Rápido Roscado	QS-3/8-10	FESTO	G3/8"	22	1
159668	1012439	F32-E7	Tubo De Material Sintético	PUN-10x1,5-BL	FESTO	QS-10	23	1
190646			Racor Rápido Roscado	QS-1/2-10	FESTO	G1/2"	24	1
159581	1049396	F2-D1	Regulador De Presión	LR-1/2-D-MIDI	FESTO	G1/2"	25	1
190646			Racor Rápido Roscado	QS-1/2-10	FESTO	G1/2"	26	1
159668	1012439	F32-E7	Tubo De Material Sintético	PUN-10x1,5-BL	FESTO	QS-10	27	1

Tabla 1. Disposición de los componentes del sistema neumático. Desde alimentación principal hasta racor en T QST-3/8-10 con conexión G3/8".
(Continuación).

Núm. De Artículo	Código SAP	Ubicación En Almacén	Tipo	Designación	Marca	Conexión	#	Cant.
153008	1509596	F36-D4	Racor Rápido Roscado	QS-3/8-10	FESTO	G3/8"	28	1
534343	1016307	F8-B3	Válvula De Estrangulación Y Antirretorno	GRLA-3/8-QS-D	FESTO	G3/8"	29	1
2256			Manguito	QM-3/8-3/8	FESTO	G3/8"-G3/8"	30	1
153008	1509596	F36-D4	Racor Rápido Roscado	QS-3/8-10	FESTO	G3/8"	31	1
159668	1012439	F32-E7	Tubo De Material Sintético	PUN-10x1,5-BL	FESTO	QS-10	32	1
153112			Racor Rápido Roscado	QST-1/4-10	FESTO	G1/4"	33	1

Tabla 2. Disposición de los componentes del sistema neumático. Desde racor en T QST-3/8-10 con conexión G3/8" hasta electroválvula.

Núm. De Artículo	Código SAP	Ubicación En Almacén	Tipo	Designación	Marca	Conexión	#	Cant.
2255			Manguito	QM-1/4-1/4	FESTO	G1/4"-G1/4"	1	1
-	1050355	F58-G5	Manómetro	-	-	-	2	1
159668	1012439	F32-E7	Tubo De Material Sintético	PUN-10x1,5-BL	FESTO	QS-10	3	1
153008	1509596	F36-D4	Racor Rápido Roscado	QS-3/8-10	FESTO	G3/8"	4	1
19700	1049350	F8-B4	Electroválvula	JMFH-5-3/8-B	FESTO	G3/8"	5	1

Tabla 3. Disposición de los componentes del sistema neumático. Desde electroválvula hasta cilindro neumático (avance del vástago).

Núm. De Artículo	Código SAP	Ubicación En Almacén	Tipo	Designación	Marca	Conexión	#	Cant.
153008	1509596	F36-D4	Racor Rápido Roscado	QS-3/8-10	FESTO	G3/8"	1	1
159668	1012439	F32-E7	Tubo De Material Sintético	PUN-10x1,5-BL	FESTO	QS-10	2	1
153007	1507674	F36-D4	Racor Rápido Roscado	QS-1/4-10	FESTO	G1/8"	3	1
163341	100438	F21-A3	Cilindro Normalizado	DNC-40-100-PPV-A	FESTO	G1/4"	4	1

Tabla 4. Disposición de los componentes del sistema neumático. Desde cilindro neumático hasta electroválvula (retroceso del vástago).

Núm. De Artículo	Código SAP	Ubicación En Almacén	Tipo	Designación	Marca	Conexión	#	Cant.
153007	1507674	F36-D4	Racor Rápido Roscado	QS-1/4-10	FESTO	G1/8"	1	1
159668	1012439	F32-E7	Tubo De Material Sintético	PUN-10x1,5-BL	FESTO	QS-10	2	1
153008	1509596	F36-D4	Racor Rápido Roscado	QS-3/8-10	FESTO	G3/8"	3	1

Tabla 5. Disposición de los componentes del sistema neumático. Accesorios conectados a la electroválvula.

Núm. De Artículo	Código SAP	Ubicación En Almacén	Tipo	Designación	Marca	Conexión	#	Cant.
2309	1050400	F36-C3	Silenciador	U-3/8	FESTO	G3/8"	1	2

Resumen de componentes del sistema neumático del banco de pruebas neumático

Tabla 6. Acumulador de aire comprimido.

Núm. De Artículo	Código SAP	Ubicación En Almacén	Tipo	Designación	Marca	Capacidad	Conexión	Cant.
160237			Acumulador De Aire Comprimido	CRVZS-10	FESTO	10 Litros	G3/8"	1

Tabla 7. Boquilla Reductora.

Núm. De Artículo	Código SAP	Ubicación En Almacén	Tipo	Designación	Marca	Conexión	Cant.
197634	151610		<i>Boquilla Reductora</i>	<i>D-1/2I-1A</i>	<i>FESTO</i>	<i>G1"-G1/2"</i>	<i>3</i>

Tabla 8. Cilindro normalizado.

Núm. De Artículo	Código SAP	Ubicación En Almacén	Tipo	Designación	Marca	Conexión	Cant.
163341	100438	<i>F21-A3</i>	<i>Cilindro Normalizado</i>	<i>DNC-40-100-PPV-A</i>	<i>FESTO</i>	<i>G1/4"</i>	<i>1</i>

Tabla 9. Electroválvula.

Núm. De Artículo	Código SAP	Ubicación En Almacén	Tipo	Designación	Marca	Conexión	Cant.
19700	1049350	<i>F8-B4</i>	<i>Electroválvula</i>	<i>JMFH-5-3/8-B</i>	<i>FESTO</i>	<i>G3/8"</i>	<i>1</i>

Tabla 10. Manguito.

Núm. De Artículo	Código SAP	Ubicación En Almacén	Tipo	Designación	Marca	Conexión	Cant.
2255			Manguito	QM-1/4-1/4	FESTO	G1/4"-G1/4"	1
2256			Manguito	QM-3/8-3/8	FESTO	G3/8"-G3/8"	3

Tabla 11. Manómetro.

Núm. De Artículo	Código SAP	Ubicación En Almacén	Tipo	Designación	Marca	Conexión	Cant.
161129	1050355	F58-G5	Manómetro	FMAP-63-1/4-EN	FESTO	G1/4"	1

Tabla 12. Racores Rápidos.

Núm. De Artículo	Código SAP	Ubicación En Almacén	Tipo	Designación	Marca	Conexión	Cant.
153112			Racor Rápido Roscado	QST-1/4-10	FESTO	G1/4"	6
153007	1507674	F36-D4	Racor Rápido Roscado	QS-1/2-10	FESTO	G1/4"	10
153008	1509596	F36-D4	Racor Rápido Roscado	QS-1/4-10	FESTO	G3/8"	16
190646		F32-E7	Racor Rápido Roscado	QS-3/8-10	FESTO	G1/2"	4
			Racor Rápido Roscado	QS-3/4-10	FESTO	G1/2"	4

Tabla 13. Reguladores de presión.

Núm. De Artículo	Código SAP	Ubicación En Almacén	Tipo	Designación	Marca	Conexión	Cant.
159581	1049396	F2-D1	Regulador De Presión	LR-1/2-D-MIDI	FESTO	G1/2"	1

Tabla 14. Silenciadores.

Núm. De Artículo	Código SAP	Ubicación En Almacén	Tipo	Designación	Marca	Conexión	Cant.
2309	1050400	F36-C3	Silenciador	U-3/8	FESTO	G3/8"	2
2311		F36-C3	Silenciador	U-3/4	FESTO	G3/4"	2
2310	1022181	F36-C3	Silenciador	U-1/2	FESTO	G1/2"	2
2307	1048726	F36-C3	Silenciador	U-1/8	FESTO	G1/8"	2
2306		F36-C3	Silenciador	U-1/4	FESTO	G1/4"	2

Tabla 15. Unidad de Mantenimiento.

Núm. De Artículo	Código SAP	Ubicación En Almacén	Tipo	Designación	Marca	Conexión	Cant.
159590	-	-	Unidad de Mantenimiento	FRC-3/8-D-MIDI	FESTO	G3/8"	1

Tabla 16. Tubo de Material Sintético.

Núm. De Artículo	Código SAP	Ubicación En Almacén	Tipo	Designación	Marca	Color	Conexión	Cant.
159668	1012439	F32-E7	Tubo De Material Sintético	PUN-10x1,5-BL	FESTO	AZUL	QS-10	1

Tabla 17. Válvula antirretorno (Válvula check).

Núm. De Artículo	Código SAP	Ubicación En Almacén	Tipo	Designación	Marca	Conexión	Cant.
11690			Válvula Antirretorno	H-3/8-B	FESTO	G3/8"	1

Tabla 18. Válvula de cierre esférico. (Válvula de bola).

Núm. De Artículo	Código SAP	Ubicación En Almacén	Tipo	Designación	Marca	Conexión	Cant.
9542	1024872	F13-D4	Válvula De Cierre Esférico	QH-3/8	FESTO	G3/8"	1

Tabla 19. Válvula reguladora de caudal.

Núm. De Artículo	Código SAP	Ubicación En Almacén	Tipo	Designación	Marca	Conexión	Cant.
534343	1016307	F8-B3	Válvula De Estrangulación Y Antirretorno	GRLA-3/8-QS-D	FESTO	G3/8"	1

Comprobación del funcionamiento del sistema neumático para los componentes seleccionados.

Para la comprobación del funcionamiento del sistema neumático del banco de pruebas neumático se utilizó el software ProPneu v4.2.2.11 de Festo, obteniendo los resultados que se obtienen a continuación:

Datos de entrada..

Ingreso - Parámetros del sistema

Longitud de carrera requerida	100 mm	Dirección del movimiento	extender
Ángulo de instalación	0 deg	Presión de funcionamiento	6 bar
Cantidad de cilindros	1	Masa en movimiento	1,5 kg

ProPneu

Versión 4.2.2.11

Accionamiento

Tipo	1x DNC-40-100-PPV-A
Núm. artículo	163341

Figura 30. Datos de entrada. Parámetros del sistema. Selección del tipo de accionamiento. Fuente: ProPneu v4.2.2.11.

Válvula de estrangulación de retención

Tipo	GRLA-3/8-B	Núm. artículo	151178
Configuración:	Flujo 0.4 Revoluciones		
Se puede atornillar al cilindro solo con un adaptador			

Válvula de vías

Tipo	JMFH-5-3/8-B	Núm. artículo	19700
Silenciador	U -3/8	Núm. artículo	2309

Tubo flexible [Cil. > Válvula]

Tipo	PUN-6x1-BL	Núm. artículo	159664
Largo del tubo flexible	0,5 m		

Racor	QS-3/8-6	Núm. artículo	190645
-------	----------	---------------	--------

Racor	QS-3/8-6	Núm. artículo	190645
-------	----------	---------------	--------

Tubo flexible [Fuente > Válvula]

Tipo	PUN-6x1-BL	Núm. artículo	159664
Largo del tubo flexible	1 m		

Racor	QS-3/8-6	Núm. artículo	190645
-------	----------	---------------	--------

Figura 31. Selección de componentes del sistema neumático. Fuente: ProPneu v4.2.2.11.

Resultados..

Ingreso - Parámetros del sistema

Longitud de carrera requerida	100 mm	Dirección del movimiento	extender
Ángulo de instalación	0 deg	Presión de funcionamiento	6 bar
Cantidad de cilindros dispuestos	1	Masa en movimiento	1,5 kg

ProPneu

Versión 4.2.2.11

Resultados calculados

Tiempo total de posicionamiento	1,68 s	Velocidad de impacto	0,17 m/s
Energía dinámica de impacto	0,03 J	Consumo de aire mínimo	1,003 l
Velocidad promedio	0,07 m/s	Máx. velocidad	0,43 m/s
Velocidad media del aire	1,68 m/s	Regulación PPV	100 % ..

Figura 32. Resultados. Fuente: ProPneu v4.2.2.11

Figura 33. Resultados. Grafica Recorrido/Velocidad/Tiempo. Fuente: ProPneu v4.2.2.11.

Figura 34. Resultados. Grafica Presión/Aceleración/Tiempo. Fuente: ProPneu v4.2.2.11.

CAPÍTULO V

DISEÑO

Diseño del circuito neumático del banco de pruebas neumático

El banco de pruebas será diseñado para probar cualquier objeto que trabaje con aire comprimido. Tendrá un cilindro neumático solidario al bastidor del banco de pruebas para probar el funcionamiento de válvulas de n/n vías. Para probar el funcionamiento de cilindros neumáticos se dispondrá de una válvula 5/2 vías biestable para accionar el cilindro neumático bien sea para el avance o retroceso del vástago.

Para el diseño del circuito neumático se utilizó el software FluidSIM Neumática v 4.2 Español.

El circuito neumático está compuesto por:

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| 1.- Fuente de aire comprimido | 2.- Llave de paso |
| 3.- Válvula antirretorno | 4.- Acumulador de aire comprimido |
| 5.- Unidad de mantenimiento | 6.- Llave de paso |
| 7.- Regulador de presión | 8.- Válvula reguladora de caudal |
| 9.- Manómetro | 10.- Válvula de 5/2 vías |
| 11.- Cilindro neumático | 12.- Silenciador |

La composición del circuito neumático la podemos apreciar en la Figura 35.

Figura 35. Circuito neumático del banco de pruebas neumático. Fuente: Autor.

Nuestra fuente de aire comprimido será la sala de compresores de Fibranova C.A., que genera una presión de 9 bar. Tomando en cuenta la distancia que existe entre la sala de compresores y el taller central de Fibranova C.A., la caída de presión y el condensado del aire comprimido en las cavidades de la tubería, se toma una presión nominal de 8 bar.

La selección de los componentes se realizó en los capítulos previos de este informe.

Funcionamiento del circuito neumático del banco de pruebas neumático

Con una presión nominal de 8 bar, el aire comprimido para a través de la válvula antirretorno, evitando escaparse el aire con posibles caída de presión de la línea de alimentación, se deposita en el acumulador de aire comprimido y es filtrado, regulado y lubricado en la unidad de mantenimiento y sigue su

camino hasta la llave de paso. El aire comprimido continúa hasta el regulador de presión donde se regula la presión con la que se desea trabajar, luego pasa a la válvula reguladora de caudal donde se regula el caudal de aire comprimido según sea el requerimiento. Finalmente llega a la válvula de 5/2 vías, pasando antes por el manómetro para apreciar la presión con la que se está trabajando, a través de esta se maneja el accionamiento del cilindro neumático.

Para el avance del vástago del cilindro neumático

Para accionar el avance del vástago del cilindro neumático, se acciona la válvula 5/2 vías bien sea manualmente o por un pulso electromagnético moviéndola a su segunda posición, como se muestra en la Figura 36. La posición inicial de la válvula de 5/2 vías permite el retroceso del vástago del cilindro neumático.

El aire pasa por las cavidades del cilindro empujando el émbolo permitiendo la salida del vástago. El émbolo a su vez empuja el aire comprimido que se encontraba en la cámara del cilindro hasta la válvula de 5/2 vías y de ahí es expulsado a la atmósfera siendo filtrado por un silenciador. Se puede apreciar en la Figura 36 el escape del aire comprimido a la atmósfera.

Figura 36. Accionamiento de válvula 5/2 vías. Avance de vástago. Fuente: Autor.

Para el retroceso del vástago del cilindro neumático

En el retroceso del vástago del cilindro neumático (Ver Figura 47), la válvula 5/2 vías es accionada y vuelve a su posición inicial cambiando el lugar de la entrada de aire al cilindro neumático, ahora el aire empuja el embolo haciendo que retroceda el vástago del cilindro neumático. El aire que se encontraba en la cámara del cilindro es empujado hasta la válvula de 5/2 vías y luego es expulsado a la atmosfera siendo filtrado por un silenciador. Se puede apreciar en la Figura 37 el escape del aire comprimido a la atmosfera.

Figura 37. Accionamiento de válvula 5/2 vías. Retroceso de vástago. Fuente: Autor.

Variaciones del circuito neumático del banco de pruebas neumático

El circuito neumático mostrado en la Figura 35 utiliza una válvula 5/2 vías para accionar el cilindro neumático, no quiere decir que el circuito solo está diseñado para válvulas 5/2 vías y cilindros neumáticos de doble efecto. A continuación se muestra variaciones que se le pueden realizar al circuito:

Válvula 5/3 vías

Figura 38. Circuito neumático del banco de pruebas neumático con Válvula 5/3 vías. Fuente: Autor.

Como se muestra en la Figura 38, se la cambiado la válvula 5/2 vías por una válvula de 5/3 vías normal cerrada. El funcionamiento del circuito neumático es el mismo, el accionamiento de la válvula sigue siendo manual o por pulso electromagnético.

La válvula 5/3 vías se mantiene cerrada en su posición inicial, quiere decir que mientras no sea accionada no permitirá el paso del aire comprimido hacia el cilindro neumático.

Para el avance del vástago del cilindro neumático

Figura 39. Accionamiento de válvula 5/3 vías. Avance del vástago. Fuente: Autor.

Como se puede observar en la Figura 39, para que el vástago del cilindro neumático avance es accionada la válvula 5/3 vías permitiendo la entrada de aire comprimido a la cámara del cilindro neumático empujando el émbolo de igual forma que en el circuito principal.

Para el retroceso del vástago del cilindro neumático

Para el retroceso del vástago del cilindro neumático, el proceso es el mismo que para el avance del vástago del cilindro neumático, pero este se realiza en sentido inverso. En la Figura 40 se puede apreciar el retroceso del vástago del cilindro neumático.

Figura 40. Accionamiento de válvula 5/3 vías. Retroceso del vástago. Fuente: Autor.

Cilindro neumático de simple efecto

Otra variación del circuito neumático principal es la de accionar un cilindro de simple efecto en vez de un cilindro de doble efecto. Los cilindros de simple efecto tienen una sola entrada de aire que a su vez funciona para la salida del aire comprimido.

Para accionar el cilindro neumático de simple efecto, se necesita bien sea una válvula 3/2 vías monoestable con retorno de muelle o una válvula de 5/2 vías monoestable con retorno de muelle taponeando dos de sus conexiones. Para este ejemplo se utilizó una válvula 5/2 vías.

En la Figura 41 se puede observar el montaje de la válvula 5/2 vías y del cilindro de simple efecto en el circuito del sistema neumático.

Figura 41. Circuito neumático del banco de pruebas neumático con Cilindro de simple efecto y Válvula 5/2 vías. Fuente: Autor.

Para poder utilizar la válvula 5/2 vías se han taponeado las vías 2 y 3. (Ver Figura 41).

Para el avance del vástago del cilindro neumático

Para el avance del vástago del cilindro de simple efecto la válvula 5/2 vías es accionada permitiendo el paso del aire comprimido a la cámara del cilindro neumático. El aire empuja el émbolo y este permite el avance del aire comprimido retrayendo el resorte que se encuentra alojado dentro del cilindro neumático. (Ver Figura 42),

Figura 42. Accionamiento de válvula 5/2 vías. Avance del vástago. Fuente: Autor.

Para el retroceso del vástago del cilindro neumático

Para el retroceso del vástago del cilindro neumático la válvula 5/2 vías ha dejado de ser accionada y regresa a su posición inicial por acción del resorte de muelle. En este momento el resorte ejerce presión al émbolo retrayendo el vástago del cilindro neumático y expulsando el aire que se encontraba alojado en la cámara del cilindro neumático hacia la válvula 5/2 vías, pasa por un silenciador donde es filtrado y finalmente llevado a la atmosfera. (Ver Figura 43).

Figura 43. Retroceso del Vástago. Fuente: Autor.

Diseño de la estructura del banco de pruebas

Para el diseño de la estructura del banco de pruebas neumático se utilizó el software Inventor 2014 de Autodesk.

El banco de pruebas está diseñado tipo mueble porque se requiere almacenar componentes del banco de pruebas para evitar la pérdida de ellos, mantener el orden y para garantizar un fácil acceso a los repuestos o elementos que se requieran colocar en el banco de pruebas a la hora de realizar las pruebas neumáticas.

Tiene dos puertas que se abren en forma de abanico, 4 gavetas para almacenar elementos de primera necesidad, un espacio para depositar cosas de un mayor tamaño que no puedan entrar en las gavetas, una mesa de trabajo amplia y un panel frontal para la visibilidad y manejo de los equipos.

Figura 44. Esquema. Banco de pruebas neumático. Fuente: Autor.

La mesa de trabajo tiene una altura de 1020 mm ya que con esta altura adapto el banco de pruebas neumático “a las dimensiones corporales del trabajador y a la naturaleza del trabajo por efectuar” (COVENIN, 1991).

El panel frontal tiene una altura de 1800 mm, con esta altura se cumple que “Los instrumentos de mando deben estar situados en la zona de alcance funcional.” (COVENIN, 1991).

La disposición de los elementos neumáticos en el banco de pruebas neumático garantiza “El tipo, la forma y la disposición de los instrumentos de mando deben corresponder a las características del manejo, teniendo en cuenta las características del operario humano así como los reflejos adquiridos o natos.” (COVENIN, 1991).

El panel frontal y la mesa de apoyo están hechos de madera ya que se trabaja con corriente eléctrica para el accionamiento de las electroválvulas y esas superficies funcionan como aislante eléctrico.

Diseño del bastidor del banco de pruebas neumático.

Figura 45. Bastidor del banco de pruebas neumático. Fuente: Autor.

El bastidor del banco de pruebas está compuesto por una serie de elementos estructurales que están soldados por electrodos revestidos de acero al carbono E6013.

Para el bastidor se utilizan:

- Ángulo L40x40x4 mm
- Ángulo L30x30x4 mm

De material ASTM A-36.

Figura 46. Ángulos Hierrobeco. Fuente: (Hierrobeco, 2007).

- Tubo estructural 1"x1,9 mm

De material ASTM-A-366.

HIERROBECO, C.A. CATALOGO DE PRODUCTOS
TUBERÍA CUADRADA

Materia Prima: - Hasta 190 mm De Espesor. Astm - A - 366.
 Laminado En Frio.
 Mas: 2.0 mm Espesor Astm - A - 569. Laminado En Caliente.

Largo: 6 m

DIMENSIONES	ESPESOR	PESO	DIMENSIONES	ESPESOR	PESO
Pulgada	mm	kg/m	Pulg.	mm	kg/m
1/2 x 1/2	0.90	0.337	2 x 2	1.10	1.743
1/2 x 1/2	1.10	0.398	2 x 2	1.20	1.896
5/8 x 5/8	0.90	0.426	2 x 2	1.50	2.353
5/8 x 5/8	1.10	0.512	2 x 2	1.90	2.951
5/8 x 5/8	1.20	0.554	2 x 2	2.00	3.098
5/8 x 5/8	1.50	0.675	2 x 2	2.30	3.536
3/4 x 3/4	0.90	0.518	2 x 2	2.60	3.967
3/4 x 3/4	1.10	0.624	2 x 2	2.90	4.391
3/4 x 3/4	1.20	0.676	2-1/2 x 1/2	1.40	2.771
3/4 x 3/4	1.40	0.778	2-1/2 x 1/2	2.00	3.912
3/4 x 3/4	1.50	0.828	2-1/2 x 1/2	2.50	4.841
1 x 1	0.90	0.701	3 x 3	1.40	3.340
1 x 1	1.10	0.848	3 x 3	1.50	3.573
1 x 1	1.20	0.920	3 x 3	2.00	4.725
1 x 1	1.50	1.133	3 x 3	2.90	6.750
1-1/4 x 1-1/4	0.90	0.884	4 x 4	1.50	4.793
1-1/4 x 1-1/4	1.10	1.071	4 x 4	2.00	6.352
1-1/4 x 1-1/4	1.20	1.164	4 x 4	2.30	7.278
1-1/4 x 1-1/4	1.50	1.438	4 x 4	2.90	9.109
1-1/2 x 1-1/2	0.90	1.067			
1-1/2 x 1-1/2	1.10	1.295			
1-1/2 x 1-1/2	1.20	1.408			
1-1/2 x 1-1/2	1.40	1.632			
1-1/2 x 1-1/2	1.50	1.743			

HIERROBECO
 S.A.
 C.A.

26

Figura 47. Tubo estructural Hierrobeco. Fuente: (Hierrobeco, 2007).

- Pletinas 5/8"x1/8"

Grado Ae-25.

ANCHO ESPESOR		DIMENSIONES NOMINALES				
PULGADAS	ANCHO mm	ESPESOR mm	Longitud (m)	kg/pieza	Pieza Atado	kg/Atado
1/2 X	1/8	12.7	6	1.90	480	913
	3/16			2.84	330	940
	1/4			3.80	270	1.026
5/8 X	1/8	15.9	6	2.37	390	927
	3/16			3.56	270	962
	1/4			4.75	210	998
3/4 X	1/8	19.05	6	3.18	320	912
	3/16			4.27	224	957
	1/4			5.70	180	1.026
1 X	1/8	25.4	6	3.79	250	950
	3/16			4.76	168	958
	1/4			6.35	128	972
1 1/4 X	1/8	31.75	6	4.75	206	978
	3/16			7.122	136	969
	1/4			9.498	102	969
1 1/2 X	1/8	38.1	6	5.70	172	980
	3/16			8.544	112	958
	1/4			11.394	84	957
2 X	1/8	50.8	6	7.50	128	972
	3/16			11.394	84	957
	1/4			15.192	64	972
1 1/2 x	3/8	38.1	6	17.28	60	1037

DENOMINACION	ANCHO (mm)	ESPESOR (mm)	PESO PZA. (6m)	EMBALAJE (Pza: x atado)	PESO ATADO
50 X 9	50	9	21.60	48	1.037
50 X 12	50	12	28.80	36	1.037
65 X 6	65	6	18.35	54	991
65 X 9	65	9	27.55	36	992
65 X 12	65	12	36.70	27	991
75 X 6	75	6	21.17	48	1.016
75 X 9	75	9	31.79	32	1.017
75 X 12	75	12	42.42	24	1.018
100 x 6	100	6	28.80	36	1.037
100 x 9	100	9	43.20	24	1.037
100 x 12	100	12	57.60	18	1.037

✓ **TOLERANCIA**

Denominación	Ancho (mm)	Espesor (mm)	Largo (mm)	Peso (%)
25-100	± 1,50	± 0,50	± 0,50	± 5

✓ **CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS**

GRADO NORMA COVENIN	GRADO EQUIVALENTE ASTM	PTO. CEDENTE Fy (mín)	PTO. RUPTURA Fu (mín)	ALARGAMIENTO %
AE - 25	A - 36	2.500 kg/cm ²	3.700 kg/cm ²	25

✓ **COMPOSICIÓN QUÍMICA TÍPICA**

C %	Mn %	Si %	S (max) %	P (max) %
0.12 - 0.20	0.60 - 0.80	0.15 - 0.25	0.05	0.05

PLATEADO
 EN COBRE
 EN 100%
 EN 100%

Figura 48. Pletinas Hierrobeco. Fuente: (Hierrobeco, 2007).

Los ángulos L40 son utilizados para la base de la estructura, estos son los apoyos del banco de pruebas neumático.

El tubo de 1"x1" es utilizado para la división de los compartimientos del banco de pruebas y como soporte de los ángulos L40 que forman la superficie de la mesa de trabajo.

Los ángulos L30 son utilizados para formar el marco del panel frontal y para formar las guías para las gavetas que van soldados a la estructura.

Las pletinas de 5/8"x1/8" son utilizadas para el ajuste mediante tornillos del panel frontal de madera con el bastidor del banco de pruebas neumático.

Diseño de las puertas del banco de pruebas neumático

Figura 49. Puerta del banco de pruebas neumático. Fuente: Autor.

Las puertas del banco de pruebas son dos, como se puede apreciar en la Figura 44, la fabricación del marco es el mismo para las dos puertas, están dispuestas una al lado de la otra formando un espejo.

Las puertas del banco de pruebas están compuestas por una serie de elementos estructurales que están soldados por electrodos revestidos de acero al carbono E6013.

Para las puertas se utilizan:

- Tubo estructural 1"x1"x1,9mm

De material ASTM-A-366.

- Bisagras
- Pletinas 5/8"x1/8"

Grado Ae-25.

- Lámina galvanizada lisa calibre 18

De material ASTM-525-89.

HIERROBECO, C.A.

CATALOGO DE PRODUCTOS

LAMINAS GALVANIZADAS LISAS

COVENIN 941-82

Calibre	Espesor mm	Ancho m	Largo m	Peso/pza kg
26	0.45	1.000	2.000	7.611
		1.200	2.440	11.143
		1.200	3.050	13.928
24	0.60	1.000	2.000	10.026
		1.200	2.440	14.678
		1.200	3.050	18.348
22	0.70	1.000	2.000	11.636
		1.200	2.440	17.035
		1.200	3.050	21.294
20	0.90	1.000	2.000	14.856
		1.200	2.440	21.749
		1.200	3.050	27.186
18	1.20	1.000	2.000	19.686
		1.200	2.440	28.820
		1.200	3.050	36.025
16	1.50	1.000	2.000	24.516
		1.200	2.440	35.905
		1.200	3.050	44.881
14	1.90	1.000	2.000	30.956
		1.200	2.440	45.320
		1.200	3.050	56.649

Capa de galvanizado: G-60, otra: previo pedido.

CARACTERISTICAS	
Normas de Calidad	ASTM-525-89 JIS-G3302 COVENIN 941-82
Dureza (1)	55-65 Rockwell B
Peso del Galvanizado	1.83 gr/m ² 060 onzas/pie
Tipo de Galvanizado	Grano regular
Condición Superficial	Cromado

(1) El Calibre 14, se suministra entre 48-55 Rockwell B.

Figura 50. Laminas Galvanizadas Hierrobeco. Fuente: (Hierrobeco, 2007).

El tubo estructural de 1"x1"x1,90 mm es utilizado para el marco de la puerta del banco de pruebas.

La lámina galvanizada calibre 18 es utilizada para tapar el espacio que hay entre el marco de la puerta del banco de pruebas neumático.

La pletina 5/8"x1/8" es utilizada como tope del marco de la puerta del banco de pruebas neumático.

Las bisagras son utilizadas para el movimiento de las puertas.

Diseño de las gavetas del banco de pruebas

Figura 51. Gavetas del banco de pruebas neumático. Fuente: Autor.

Las gavetas del banco de pruebas están compuestas por una serie de elementos estructurales que están soldados por electrodos revestidos de acero al carbono E6013. Son cuatro gavetas, todas de las mismas.

Para las puertas se utilizan:

- Tubo estructural 1"x1"x1,9mm

De material ASTM-A-366.

- Pletinas 5/8"x1/8"

Grado Ae-25.

- Lámina galvanizada lisa calibre 18

De material ASTM-525-89.

El tubo estructural de 1"x1"x1,90 mm es utilizado para la estructura de la gaveta del banco de pruebas.

La lámina galvanizada calibre 18 es utilizada para las paredes de la gaveta del banco de pruebas neumático.

La pletina 5/8"x1/8" es utilizada como las manillas de la gaveta del banco de pruebas neumático.

Ubicación del banco de pruebas

El banco de pruebas neumático será ubicado en el taller central de Fibranova, C.A., como se muestra a continuación en la Figura 52.

Se dispondrá de un área aproximada de 13,88 m² para el diseño y posicionamiento del banco de pruebas neumático en la sala de pruebas hidráulicas y neumáticas.

Figura 52. Distribución de planta del Taller Central de Fibranova, C.A.

Figura 53. Ubicación del banco de pruebas neumático. (Detalle).

El área señalada en rojo en la Figura 53, muestra en detalle la ubicación del banco de pruebas neumático.

Actualmente la sala de pruebas hidráulicas y neumáticas se encuentra como depósito de motores, reductores, poleas, ejes, equipos, etc., que se encuentran no operativos como se muestra en la figura 54.

Figura 54. Estado actual de sala de pruebas hidráulica y neumática.

La alimentación de aire comprimido para el banco de pruebas neumático vendrá por una tubería de 1" de diámetro como se muestra en la figura 55.

Figura 55. Ubicación de alimentación de aire comprimido para el banco de pruebas neumático.

Criterios para la selección de electrodos

Figura 56. Electrodos revestidos de acero al carbono para soldadura manual. Fuente: Clases Diseño proceso de fabricación.

De esta forma decimos que el electrodo seleccionado E6018:

- Tiene una resistencia a la tracción de 60mil psi.
- Se puede usar en cualquier posición para soldar.
- Puede ser usado con AC o DC.
- Debe ser usado con un arco suave.
- Tiene penetración mediana.
- El material fundente es de titanio-potasio.

INDURA 90- AWS E-6013

Descripción:
 El electrodo 90 tiene un revestimiento que produce escoria abundante y un depósito muy parejo. Su arco es muy suave y estable aunque de baja penetración. Tiene muy buenas características de trabajo, aun con máquinas soldadoras de corriente alterna con bajo voltaje en vacío. Aunque especialmente formulado para corriente alterna, se puede usar también con corriente continua.

Características:
 • Electrodo manual para acero al carbono
 • Toda posición
 • Corriente continua, (ambas polaridades) o corriente alterna.
 • Corriente alterna (CA)
 • Revestimiento rutílico potásico color gris

Usos:
 Este electrodo es especialmente recomendado para trabajos en laminas metálicas delgadas y en toda clase de aceros dulces, en los cuales se tenga como requisito principal la facilidad de aplicación, siempre que no se exijan características mecánicas elevadas en las uniones. Debido a su baja penetración, se recomienda para soldar planchas de espesores menores de 6,4 mm.

Aplicaciones Típicas:
 • Cerrajería
 • Muebles metálicos
 • Estructuras livianas

Almacenamiento:
 Temperatura Ambiente

Mantenimiento:
 No Recomendado

Reacondicionamiento:
 No Recomendado

COMPOSICION QUIMICA DEL METAL DEPOSITADO	
C	0,11%
Mn	0,47%
Si	0,24%
P	0,015%
S	0,018%

CARACTERISTICAS TIPICAS DEL METAL DEPOSITADO	
Límite de Fluencia	513 Mpa
Resistencia a la Tracción	425 Mpa
Agritamiento en 50 mm	27%
Energía Absorbida	56 J a 20°C

AMPERAJES RECOMENDADOS									
Cod. SAP	Ref. AWS	Ref. Prov.	Diam. Electrodo		Long. Electrodo		Amperaje		Electrodo x kg. aproximado
			in	mm	in	mm	min.	max.	
2000002	E 6013	INDURA 90	5/32	4,0	14	350	120	190	22

sertec@cryogas.com.co · ceti@cryogas.com.co · Cryolinea 01 8000 514 300

Figura 57. Electrodo E6013. Fuente: (Indura).

Cálculo del material a utilizar en la estructura del banco de pruebas neumático

Ángulo L40x40x4mm

El ángulo L40x40x4mm solo es utilizado en el bastidor del banco de pruebas neumático.

Los perfiles L40x40x4mm vienen de 12mts.

Sub-posición 1

Núm. de piezas: 2

Longitud (L): 1000 mm

Espesor de la hoja de sierra (e): 3 mm

$$L_H = (L + e) * N^{\circ} Piezas$$

Ecuación 3. Longitud Horizontal.

$$L_{hexceso} = L_{total} - L_H$$

Ecuación 4. Longitud Horizontal en Exceso.

Utilizando la Ecuación 3 y la Ecuación 4 obtenemos.

LH: 2006 mm.

Lhexceso: 9994 mm.

Sub-posición 2

Núm. de piezas: 2

Longitud (L): 1800 mm

Espesor de la hoja de sierra (e): 3 mm

Utilizando la Ecuación 3 y la Ecuación 4 obtenemos.

LH: 3606 mm.

Lhexceso: 6388 mm.

Sub-posición 3

Núm. de piezas: 4

Longitud (L): 595 mm

Espesor de la hoja de sierra (e): 3 mm

Utilizando la Ecuación 3 y la Ecuación 4 obtenemos.

LH: 2392 mm.

Lhexceso: 3996 mm.

Sub-posición 2

Núm. de piezas: 6

Longitud (L): 600 mm

Espesor de la hoja de sierra (e): 3 mm

Utilizando la Ecuación 3 y la Ecuación 4 obtenemos.

LH: 3618 mm.

Lhexceso: 378 mm.

Se requiere un perfil de Ángulo L40x40x4mm de 12mts y El sobrante es de 378 mm.

Ángulo L30x30x4mm

El ángulo L30x30x4mm solo es utilizado en el bastidor del banco de pruebas neumático.

Los perfiles L30x30x4mm vienen de 12mts.

Sub-posición 1

Núm. de piezas: 2

Longitud (L): 1200 mm

Espesor de la hoja de sierra (e): 3 mm

Utilizando la Ecuación 3 y la Ecuación 4 obtenemos.

LH: 2406 mm.

Lhexceso: 9594 mm.

Sub-posición 2

Núm. de piezas: 8

Longitud (L): 545 mm

Espesor de la hoja de sierra (e): 3 mm

Utilizando la Ecuación 3 y la Ecuación 4 obtenemos.

LH: 4384 mm.

Lhexceso: 5210 mm.

Se requiere un perfil de Ángulo L30x30x4mm de 12mts y El sobrante de es de 5210 mm.

Pletina 5/8"x1/8"

Las pletinas 5/8"x1/8" son utilizadas en el bastidor, en la puerta y en las gavetas del banco de pruebas neumático.

Las pletinas 5/8"x1/8" vienen de 6mts.

Bastidor

Sub-posición 1

Núm. de piezas: 2

Longitud (L): 540 mm

Espesor de la hoja de sierra (e): 3 mm

Utilizando la Ecuación 3 y la Ecuación 4 obtenemos.

LH: 1086 mm.

Lhexceso: 4914 mm.

Sub-posición 2

Núm. de piezas: 8

Longitud (L): 55 mm

Espesor de la hoja de sierra (e): 3 mm

Utilizando la Ecuación 3 y la Ecuación 4 obtenemos.

LH: 232 mm.

Lhexceso: 4682 mm.

Puerta

Son 2 puertas las que lleva el banco de pruebas neumático.

Sub-posición 1

Núm. de piezas: 2, una por cada puerta.

Longitud (L): 358 mm

Espesor de la hoja de sierra (e): 3 mm

Utilizando la Ecuación 3 y la Ecuación 4 obtenemos.

LH: 722 mm.

Lhexceso: 3960 mm.

Sub-posición 2

Núm. de piezas: 2

Longitud (L): 178 mm

Espesor de la hoja de sierra (e): 3 mm

Utilizando la Ecuación 3 y la Ecuación 4 obtenemos.

LH: 362 mm.

Lhexceso: 3598 mm.

Sub-posición 3

Núm. de piezas: 4

Longitud (L): 550 mm

Espesor de la hoja de sierra (e): 3 mm

Utilizando la Ecuación 3 y la Ecuación 4 obtenemos.

LH: 2212 mm.

Lhexceso: 1386 mm.

Gavetas

Sub-posición 1

Núm. de piezas: 8, dos por cada gaveta y son cuatro gavetas.

Longitud (L): 123,132 mm

Espesor de la hoja de sierra (e): 3 mm

Utilizando la Ecuación 3 y la Ecuación 4 obtenemos.

LH: 1009,056 mm.

Lhexceso: 376,944 mm.

Se requiere un perfil de 5/8"x1/8" de 6mts y el sobrante es de 376,944 mm.

Tubo 1"x1"x1,90 mm

El tubo 1"x1"x1,90 mm es utilizado en el bastidor, en la puerta y en las gavetas del banco de pruebas neumático.

Bastidor

Sub-posición 1

Núm. de piezas: 2

Longitud (L): 1000 mm

Espesor de la hoja de sierra (e): 3 mm

Utilizando la Ecuación 3 y la Ecuación 4 obtenemos.

LH: 2006 mm.

Lhexceso: 9994 mm.

Sub-posición 2

Núm. de piezas: 1

Longitud (L): 178 mm

Espesor de la hoja de sierra (e): 3 mm

Utilizando la Ecuación 3 y la Ecuación 4 obtenemos.

LH: 613 mm.

Lhexceso: 9381 mm.

Puerta

Son 2 puertas para el banco de pruebas neumático.

Sub-posición 1

Núm. de piezas: 4, 2 por cada puerta.

Longitud (L): 542 mm

Espesor de la hoja de sierra (e): 3 mm

Utilizando la Ecuación 3 y la Ecuación 4 obtenemos.

LH: 2180 mm.

Lhexceso: 7201 mm.

Sub-posición 2

Núm. de piezas: 4, 2 por cada puerta.

Longitud (L): 567 mm

Espesor de la hoja de sierra (e): 3 mm

Utilizando la Ecuación 3 y la Ecuación 4 obtenemos.

LH: 2280 mm.

Lhexceso: 4921 mm.

Gavetas

Son 4 gavetas para el banco de pruebas neumático

Sub-posición 1

Para la sub-posición 1 se necesitan 16 piezas. 4 por cada puerta.

Núm. de piezas: 9.

Longitud (L): 500 mm

Espesor de la hoja de sierra (e): 3 mm

Utilizando la Ecuación 3 y la Ecuación 4 obtenemos.

LH: 4527 mm.

Lhexceso: 394 mm.

Núm. de piezas: 7.

Longitud (L): 500 mm

Espesor de la hoja de sierra (e): 3 mm

Utilizando la Ecuación 3 y la Ecuación 4 obtenemos.

LH: 3521 mm.

Lhexceso: 8479 mm.

Sub-posición 2

Para la sub-posición 2 se necesitan 16 piezas.

Núm. de piezas: 15

Longitud (L): 544 mm

Espesor de la hoja de sierra (e): 3 mm

Utilizando la Ecuación 3 y la Ecuación 4 obtenemos.

LH: 8205 mm.

Lhexceso: 274 mm.

Núm. de piezas: 1

Longitud (L): 544 mm

Espesor de la hoja de sierra (e): 3 mm

Utilizando la Ecuación 3 y la Ecuación 4 obtenemos.

LH: 547 mm.

Lhexceso: 5453 mm.

Sub-posición 3

Para la sub-posición 3 se necesitan 16 piezas.

Del sobrante de 394mm se sacan 2 piezas.

Núm. de piezas: 2

Longitud (L): 138 mm

Espesor de la hoja de sierra (e): 3 mm

Utilizando la Ecuación 3 y la Ecuación 4 obtenemos.

LH: 282 mm.

Lhexceso: 112 mm.

Del sobrante de 274mm se sacan 1 pieza.

Núm. de piezas: 1

Longitud (L): 138 mm

Espesor de la hoja de sierra (e): 3 mm

Utilizando la Ecuación 3 y la Ecuación 4 obtenemos.

LH: 141 mm.

Lhexceso: 133 mm.

Núm. de piezas: 13

Longitud (L): 138 mm

Espesor de la hoja de sierra (e): 3 mm

Utilizando la Ecuación 3 y la Ecuación 4 obtenemos.

LH: 1833 mm.

Lhexceso: 4167 mm.

Se requiere 2 perfil de tubo 1"x1"x1,90 mm de 12mts y un perfil de tubo 1"x1"x1,90 mm de 6mts.

Queda un sobrante de 133mm, otro de 112mm y otro de 4167mm.

Lamina A-36 de 5mm

Para Fabricar todas las láminas se utilizará una lámina de 2500x1300x5 mm.

Sub-posición 1

Medidas: 615x600x5 mm

Núm. de piezas: 2

Desperdicio máximo del soplete: 3,5 mm. (Ver Figura 58).

AGA
X511 Diamond

3.131 Sep 82

Acetylene C_2H_2

mm.	HA 311	mm.-min.	Oxygen O_2		Acetylen C_2H_2	mm.	Oxygen O_2	Acetylen C_2H_2	
			bar	bar	bar		lh	lh	
1			2,5	2,5		1	1,310	75	
2	1-3 (301-1)	- 1000	2,5	2,5	0,3-0,8	1	1,310	75	
3		- 1000	2,5	2,5		1	1,310	75	
3		800-920	2,5	2,5		3,0	1,500	280	
6	3-10 (302-2)	600-750	2,5	2,5	0,3-0,8	1	1,620	310	
10		430-580	2,5	2,5		3,5	1,670	350	
10		430-580	4,0	4,0		3,5	3,890	350	
15	10-26 (302-3)	400-660	4,0	4,0	0,3-0,8	1	3,640	490	
20		380-520	4,0	4,0		1	3,670	425	
25		360-500	4,0	4,0		4,0	3,710	465	
25		360-500	4,0	4,0		4,0	6,790	465	
30	26-60 (302-4)	360-480	4,0	4,0	0,3-0,8	1	6,830	590	
40		360-420	4,0	4,0		1	6,880	550	
50		300-360	4,0	4,0		5,0	8,340	690	
50	50-100 (302-5)	300-380	3,0	3,0		5,0	9,860	690	
75		220-300	4,5	4,6	0,3-0,8	1	10,920	650	
100		180-240	5,0	5,2		6,0	14,120	740	
100	100-200 (302-6)	200-280	5,0	5,1		6,0	15,890	740	
150		140-200	6,5	6,7	0,3-0,8	1	20,000	890	
200		120-150	8,0	8,2		7,0	23,950	1,050	
200	200-300 (302-8)	- 150	5,0	5,2		7,0	23,650	1,050	
250		120	6,5	6,7	0,5-0,8	1	30,400	1,180	
300		- 100	8,0	8,3		8,0	36,700	1,350	
300	300-600 (303-4)	- 100	7,0	7,8		8,0	43,150	2,850	
400		- 75	9,0	10,0	0,5-0,8	1	53,250	2,960	
500		- 50	12,0	13,4		9,0	68,300	3,000	
6-8	3-8 (321-1)	6-8 (321-1)	600	5,0	5,1	0,5	—	5,300	920
8-11	6-11 (321-2)	8-11 (321-2)	1,000	6,0	6,1	0,5	—	10,800	1,750
11-12	10-13 (321-3)	11-13 (321-3)	1,200	7,0	7,1	0,5	—	19,700	2,160

1 bar = 0,98 Kg/cm² = 14,5 PSI

Figura 58. Tabla AGA.

$$L_H = (L_{hor} + E) * N^{\circ} Piezas$$

Ecuación 5. Longitud Horizontal.

$$L_V = (L_{ver} + E) * N^{\circ} Piezas$$

Ecuación 6. Longitud Horizontal.

$$L_{vexceso} = L_{total} - L_V$$

Ecuación 7. Longitud Horizontal en Exceso.

Donde:

L_{hor}: longitud horizontal de la pieza

L_{ver}: longitud vertical de la pieza

E: Desperdicio máximo del soplete

Utilizando; Ecuación 4, Ecuación 5, Ecuación 6, Ecuación 7 obtenemos.

LH: 603,5 mm.

L_{hexceso}: 1896,5 mm.

LV: 1237 mm.

L_{vexceso}: 63 mm.

Sub-posición 2

Medidas: 1210x600x5 mm

Núm. de piezas: 1

Desperdicio máximo del soplete: 3,5 mm. (Ver Figura 58).

Utilizando; Ecuación 4, Ecuación 5, Ecuación 6, Ecuación 7 obtenemos.

LH: 603,5 mm.

Lhexceso: 1293 mm.

LV: 1213,5 mm.

Lvexceso: 86,5 mm.

Sub-posición 3

Medidas: 1200x595x5 mm

Núm. de piezas: 1

Desperdicio máximo del soplete: 3,5 mm. (Ver Figura 58).

Utilizando; Ecuación 4, Ecuación 5, Ecuación 6, Ecuación 7 obtenemos.

LH: 598,5 mm.

Lhexceso: 694,5 mm.

LV: 1203,5 mm.

Lvexceso: 96,5 mm.

Sub-posición 4

Medidas: 1200x620x5 mm

Núm. de piezas: 1

Desperdicio máximo del soplete: 3,5 mm. (Ver Figura 58).

Utilizando; Ecuación 4, Ecuación 5, Ecuación 6, Ecuación 7 obtenemos.

LH: 623,5 mm.

Lhexceso: 71 mm.

LV: 1203,5 mm.

Lvexceso: 96,5 mm.

De la lámina de 2500x1300x5 mm sobra:

Figura 59. Sobrante de lámina 2500x1300 mm espesor 5 mm. Fuente: Autor.

Lámina galvanizada calibre 18

La lámina galvanizada calibre 18 es utilizada para fabricar las puertas, las gavetas y el soporte de válvulas del banco de pruebas neumático.

Las láminas calibre 18 vienen de 1200x3050 mm.

Puerta

Sub-posición 1

Medidas: 537x512x1,20 mm

Núm. de piezas: 2, una por cada puerta.

Desperdicio máximo del soplete: 3 mm. (Ver Figura 64).

Utilizando; Ecuación 3, Ecuación 4, Ecuación 5, Ecuación 6 obtenemos.

LH: 540 mm.

Lhexceso: 1860 mm.

LV: 1030 mm.

Lvexceso: 170 mm.

Gaveta

Sub-posición 1

Medidas: 520x514x1,20 mm

Núm. de piezas: 4, una por cada gaveta.

Desperdicio máximo del soplete: 3 mm. (Ver Figura 58).

Utilizando; Ecuación 4, Ecuación 5, Ecuación 6, Ecuación 7 obtenemos.

LH: 1046 mm.

Lhexceso: 814 mm.

LV: 1034 mm.

Lvexceso: 266 mm.

Sub-posición 2

Medidas: 520x108x1,20 mm

Núm. de piezas: 8, 2 por cada gaveta.

Desperdicio máximo del soplete: 3 mm. (Ver Figura 58).

Utilizando; Ecuación 4, Ecuación 5, Ecuación 6, Ecuación 7 obtenemos.

LH: 523 mm.

Lhexceso: 291 mm.

LV: 888 mm.

Lvexceso: 312 mm.

Sub-posición 3

Medidas: 514x108x1,20 mm

Núm. de piezas: 1

Desperdicio máximo del soplete: 3 mm. (Ver Figura 58).

Utilizando; Ecuación 4, Ecuación 5, Ecuación 6, Ecuación 7 obtenemos.

LH: 517 mm.

Lhexceso: 1883 mm.

LV: 111 mm.

Lvexceso: 59 mm.

Medidas: 514x108x1,20 mm

Núm. de piezas: 3

Desperdicio máximo del soplete: 3 mm. (Ver Figura 58).

Utilizando; Ecuación 4, Ecuación 5, Ecuación 6, Ecuación 7 obtenemos.

LH: 1551 mm.

Lhexceso: 332 mm.

LV: 111 mm.

Lvexceso: 55 mm.

Medidas: 514x108x1,20 mm

Núm. de piezas: 4

Desperdicio máximo del soplete: 3 mm. (Ver Figura 58).

Utilizando; Ecuación 4, Ecuación 5, Ecuación 6, Ecuación 7 obtenemos.

LH: 222 mm.

Lhexceso: 69 mm.

LV: 1034 mm.

Lvexceso: 166 mm.

Soporte de válvula

Sub-posición 1

Medidas: 320x85x1,20 mm

Núm. de piezas: 1

Desperdicio máximo del soplete: 3 mm. (Ver Figura 58).

Utilizando; Ecuación 4, Ecuación 5, Ecuación 6, Ecuación 7 obtenemos.

LH: 323 mm.

Lhexceso: 9 mm.

LV: 88 mm.

Lvexceso: 78 mm.

Figura 60. Sobrante lámina galvanizada calibre 18.

Cálculo de O₂ y C₂H₂ requerida

Lamina A-36 espesor 5 mm (sub-posiciones 1, 2, 3 y 4)

$$T = \frac{L_c}{V_c * 60}$$

Ecuación 8. Tiempo de corte.

$$L_c = N^{\circ} \text{ de piezas } [(largo + e) + (ancho + e)]$$

Ecuación 9. Longitud de corte.

T: Tiempo (horas).

Lc: longitud de corte (mm).

Vc: velocidad de corte (mm/min).

e: ancho de desperdicio producido por la boquilla de soplete.

Aplicando la Ecuación 9 tenemos:

Lc1: 2444 mm

Lc2: 1817 mm

Lc3: 1802 mm

Lc4: 1827 mm

Lctotal: 7890 mm

De la tabla AGA se selecciona la Vc (Ver Figura 58):

Vc= 700 mm/min.

Utilizando la Ecuación /, resulta:

T: 0,1879 horas.

De la tabla AGA se selecciona el caudal de O₂ (Ver Figura 58):

Caudal de O₂: 1610 l/h

$$\text{Cantidad de O}_2 = \text{Caudal de O}_2 * T$$

Ecuación 10. Litros de oxígeno.

De la Ecuación 10, nos da como resultado:

Cantidad de O₂: 302,52 litros.

De la tabla AGA se selecciona el caudal de C₂H₂ (Ver Figura 58):

Caudal de C₂H₂: 300 l/h

$$\text{Cantidad de C}_2\text{H}_2 = \text{Caudal de C}_2\text{H}_2 * T$$

Ecuación 11. Litros de Acetileno.

De la Ecuación 10, nos da como resultado:

Cantidad de C₂H₂: 56,37 litros.

Lámina galvanizada calibre 18 (Sub-posición 1, 2, 3, 4 y 5)

Aplicando la Ecuación 9 tenemos:

Lc1: 2110 mm

Lc2: 2080 mm

Lc3: 5072 mm

Lc4: 5024 mm

Lc5: 411 mm

Lctotal: 12617 mm

De la tabla AGA se selecciona la Vc (Ver Figura 58):

Vc= 1000 mm/min.

Utilizando la Ecuación /, resulta:

T: 0,2103 horas.

De la tabla AGA se selecciona el caudal de O₂ (Ver Figura 58):

Caudal de O₂: 1310 l/h

De la Ecuación 10, nos da como resultado:

Cantidad de O₂: 275,493 litros.

De la tabla AGA se selecciona el caudal de C₂H₂ (Ver Figura 58):

Caudal de C₂H₂: 75 l/h

De la Ecuación 11, nos da como resultado:

Cantidad de C₂H₂: 15,773 litros.

Cantidad total de O₂: 578,013 litros de O₂

Cantidad total de C₂H₂: 72,143 litros.

Cantidad de soldadura

Para realizar el ensamblaje del banco de pruebas neumático se requiere una longitud total de 4.241 mm de soldadura.

Para fabricar el bastidor o estructura del banco de pruebas neumático se requiere aplicar 1.574 mm de soldadura.

Para fabricar la puerta del banco de pruebas neumático se requiere aplicar 682 mm de soldadura. Son dos puertas que se requieren para fabricar el banco de pruebas neumático.

Para fabricar una gaveta del banco de pruebas neumático se requiere aplicar 1.856 mm de soldadura. Son cuatro gavetas que se requieren para fabricar el banco de pruebas neumático.

$$L_{total} = L_{ensamblaje} + L_{bastidor} + N^{\circ}_{puertas} * L_{puertas} + N^{\circ}_{gavetas} * L_{gavetas}$$

Ecuación 12. Longitud total de soldadura aplicada en el banco de pruebas neumático.

Se obtiene mediante la ecuación 12: L_{total} : 15.083 mm

$$A_{sold} = a^2$$

Ecuación 13. Área del cordón de soldadura.

a: garganta de soldadura.

Se toma una garganta de a: 3mm para todos los cordones de soldadura aplicados para la fabricación del banco de pruebas neumático.

Teniendo en cuenta que la garganta de soldadura aplicada depende del tipo de junta y la pieza que se vaya a soldar.

Aplicando la Ecuación 13, tenemos que A_{sold} : 9mm².

$$V_{sold} = L_{total} * A_{sold}$$

Ecuación 14. Volumen total de soldadura.

El volumen total de la soldadura que se aplica es de $V_{soldadura}$: 135.747 mm³

Peso total de soldadura

$$P_{sold} = \frac{V_{sold} * 7,850 \text{ kg/mm}^3}{10^6}$$

Ecuación 15. Peso total de soldadura.

$P_{soldadura}$: 1,07 kg.

El peso total de toda la soldadura que se debe aplicar para la fabricación del banco de pruebas neumático es de 1,07 kg. Calculado mediante la Ecuación 15

Peso del electrodo

El electrodo a utilizar es E6013 de 1/8" de diámetro.

$$A_{sold} = \pi * (D_{elec}/2)^2$$

Ecuación 16. Área del electrodo.

D_{elec} : 3,2 mm.

Por lo tanto A : 8,05 mm².

$$L_{efec} = L_{elec} * 0,8$$

Ecuación 17. Longitud efectiva del electrodo.

Lelec: 350 mm.

Lefec: 280 mm.

$$V_{elec} = L_{efec} * A_{elec}$$

Ecuación 18. Volumen aprovechado del electrodo.

Velec: 2.251,90 mm³.

$$P_{elec} = \frac{V_{elec} * 7,850 \text{ kg/mm}^3}{10^6}$$

Ecuación 19. Peso del electrodo.

Pelec: 0,0177 kg.

El electrodo E6013 de diámetro de 1/8" tiene un peso de 0,0177 kg.

Cantidad de electrodos

$$Cant_{elec} = \frac{P_{sold}}{P_{elec}}$$

Ecuación 20. Cantidad de electrodos.

Cantidad de electrodos: 61 electrodos.

Objetivo general y configuración:

Tipo de simulación	Análisis estático
Fecha de la última modificación	25/10/2015, 3:01 p. m.

Material(es)

Nombre	Acero ASTM A36	
General	Densidad de masa	7,849 g/cm ³
	Límite de elasticidad	248,225 MPa
	Resistencia máxima a tracción	399,900 MPa
Tensión	Módulo de Young	199,959 GPa
	Coefficiente de Poisson	0,300 su

Figura 62. Datos del material ASTM A36.

Resumen de resultados estáticos

Nombre		Mínimo	Máximo
Desplazamiento		0,000 mm	0,897 mm
Fuerzas	Fx	-1298,114 N	1257,077 N
	Fy	-876,304 N	226,154 N
	Fz	-2061,415 N	2243,102 N
Momentos	Mx	-161037,422 N mm	28738,600 N mm
	My	-162919,686 N mm	248068,984 N mm
	Mz	-2860,301 N mm	3770,342 N mm
Tensiones normales	Smax	-9,735 MPa	160,492 MPa
	Smin	-102,156 MPa	5,874 MPa
	Smax(Mx)	-0,000 MPa	103,701 MPa
	Smin(Mx)	-40,309 MPa	-0,000 MPa
	Smax(My)	0,000 MPa	159,745 MPa
	Smin(My)	-104,913 MPa	0,000 MPa
	Saxial	-9,735 MPa	11,868 MPa
Tensión de corte	Tx	-11,276 MPa	11,644 MPa
	Ty	-2,333 MPa	7,860 MPa
Tensiones de torsión	T	-6,165 MPa	9,886 MPa

Figura 63. Resultados estáticos.

El esfuerzo máximo a tracción/compresión (Smax) que se genera en el banco de pruebas es de 160,492 MPa.

El esfuerzo máximo a corte (Tmax) que se genera en el banco de pruebas es de 11,644 MPa.

El esfuerzo máximo a la tracción (Sy) que permite el acero ASTM A36 es de 399,900 MPa.

Calculando el factor de seguridad estático a tracción:

$$N = \frac{S_y}{S_{max}}$$

Ecuación 21. Factor de seguridad estático. .

Aplicando la Ecuación 21 obtenemos un factor de seguridad de $N=2,49$, definiendo así una carga máxima admisible de almacenamiento de 10 kg.

Calculando el factor de seguridad estático a corte:

Teniendo en cuenta que:

$$\tau_y = 0,5 * S_y$$

Ecuación 22. Esfuerzo cortante admisible.

Ty: 199,95 MPa.

$$N_y = \frac{\tau_y}{\tau_{max}}$$

Ecuación 23. Factor de seguridad estático a corte.

Aplicando la Ecuación 23, obtenemos un factor de seguridad de $N_y=17,49$.

Comprobando manualmente:

Vigas sometidas a Flexión

Para las vigas que forman parte de la mesa superior, que se encuentran en una disposición horizontal y se encuentran separados mediante los tubos de

1"x1"x0,9 mm tienen una longitud de 600 mm. Estos los tomaremos como una sola viga de 1200 mm, o 120 cm.

Decimos que son 4 vigas, 2 en posición horizontal de longitud 120 cm y otras 2 en posición vertical de longitud 54,5 cm que llamaremos Lx y Ly respectivamente.

Las vigas están sometidas a una carga de 50 kg, que representan la máxima capacidad de almacenaje en el banco de pruebas neumático

Asumiremos que las vigas están doblemente empotrada

$$M_{fx} = -\frac{F * Lx}{8} + \frac{F * X}{2}$$

Ecuación 24. Cálculo del momento flector.

Mf: Momento flector.

L: Longitud de la viga.

Lx: 1200 mm que equivalen 120 cm.

La longitud Lx corresponde al largo de la estructura.

Donde; $X = \frac{Lx}{2}$

Quedando:

$$M_{fx} = \frac{F * Lx}{8}$$

Ecuación 25. Cálculo del momento flector. Resultante.

Sustituyendo valores en la Ecuación 25.

Mfx: 6000 kg*cm.

Teniendo en cuenta que son 2 vigas las que soportarán la carga nos queda.

$$M_{fx} = \frac{6000 \text{ kg} * \text{cm}}{2}$$

Mfx: 3000 kg*cm.

Aplicamos la misma ecuación 25 para el cálculo del momento flector en “y”, tomando en cuenta que son 2 vigas de 54,5 cm la que soportan una carga de 50kg.

Ly: 545 mm que equivalen 54,5 cm.

La longitud Ly corresponde al ancho de la estructura

$$M_{fy} = \frac{F * Ly}{8}$$

Ecuación 26. Cálculo del momento flector. Resultante.

Sustituyendo valores en la Ecuación 26.

Mfy: 2725 kg*cm.

Teniendo en cuenta que son 2 vigas las que soportarán la carga nos queda.

$$M_{fy} = \frac{2725 \text{ kg} * \text{cm}}{2}$$

Mfy: 1362,5 kg*cm.

El Momento Flector en “x” es mayor al momento flector en “y”, por lo tanto se toma el momento Flector en “x” para el estudio de esfuerzo a flexión.

$$S_f = \frac{Mf * C}{I}$$

Ecuación 26. Esfuerzo de flexión.

Las vigas que soportan la carga de 50 kg son ángulos L40x40x4 mm que tienen una inercia de:

$I: 4,48 \text{ cm}^4$.

Entendiendo que $C = \frac{\text{Ancho del ángulo}}{2} = 2 \text{ cm}$

Sustituyendo los valores de la ecuación 26 obtenemos:

$$S_f = \frac{1362,5 \text{ kg} * \text{cm} * 2 \text{ cm}}{4,48 \text{ cm}^4}$$

Sf: 1339,2857 kg/cm².

Factor de seguridad

$$N_y = \frac{S_y}{S_f}$$

Ecuación 27. Factor de seguridad.

Sy: Resistencia del material a la tracción.

Sf: Esfuerzo.

Ny: Factor de seguridad.

El material de los ángulos L40x40x4 es un ASTM A36 que tiene una resistencia Sy: 2.500 kg/cm².

Sustituyendo los valores en la ecuación 27.

Ny: 1,866. ACEPTABLE

Las vigas soportan una carga de 50 kg sometida a flexión con un factor de seguridad de 1,866.

Vigas sometidas a Compresión

Para el estudio de las vigas sometidas a compresión se toma en cuenta la longitud de pandeo de la viga.

Las vigas que están sometidas a compresión son los ángulos L40x40x4 mm y los tubos de sección 1"x1"x0,9 mm que tienen longitud de 1000 mm que sirven de soporte para todo el banco de pruebas, además de los 2 ángulos de longitud 1800 mm que soportan el panel frontal y todos sus componentes.

Las vigas que se someten a compresión se estudiarán como libre en un extremo y empotrado en el otro, esto quiere decir que:

$$L_p = 2 * L$$

Ecuación 28. Longitud de pandeo.

L_p: longitud de pandeo.

L: longitud de la viga.

Estudiando el caso de una carga en la superficie de trabajo del banco de pruebas de 50 kg añadidas a la sumatoria del peso de todos componentes, que es aproximadamente 200 kg. Mediante la aplicación de la ecuación 28, tenemos que la longitud de pandeo L_p será:

Para longitudes L: 100 cm.

L_p: 200 cm.

Para longitudes L: 180 cm.

L_p: 360 cm.

Cálculo para vigas de longitud 100 cm

La carga que soportan las vigas de 100 cm está distribuida entre 6 patas que sirven de soporte, por lo tanto:

$$F = \frac{200 \text{ kg}}{6}$$

F: 33, 33 kg.

Radio de giro de los ángulos L40x40x4 es de i : 1,21 cm.

El área de la sección de los ángulos L40x40x4 es de A : 3,08 cm².

Calculando la esbeltez mediante la ecuación 29:

$$\lambda = L_p / i$$

Ecuación 29. Esbeltez.

L_p : Longitud de Pandeo.

i : Radio de giro.

$$\lambda = 165,3$$

Como $25 < \lambda < 250$ se puede trabajar, ya que la viga es esbelta.

Con λ : 165,3 se obtiene un ω : 4,38 de la tabla de valores ω del trabajo de ascenso del Ing. Carlos Herrera. Introducción al diseño mecánico.

W_x : 1,55 cm³. Según (Hierrobeco, 2007).

El momento flector que se aplica es:

$$M_f^* = P^* * a$$

Ecuación 30. Momento flector.

a: la distancia en que se aplica la carga del eje axial.

La carga se encuentra a 27,25 cm del eje axial del ángulo.

Aplicando la fuerza de 33,33 kg que se aplica a cada viga y mediante la ecuación 30 se obtiene:

Mf: 908,2425 kg*cm.

El material es ASTM A36 con Sy: 2.500 kg/cm².

$$\sigma_f \geq \frac{P^*}{A} * \omega + \frac{M^*}{W_x}$$

Ecuación 31. Ecuación de esfuerzos para vigas sometidas a compresión y momento flector.

M*: Momento Flector.

P: Fuerza aplicada.

W_x: Modulo resistente a la sección, respecto al eje x.

ω: Coeficiente omega.

$$\sigma_f \geq \frac{33,33 \text{ kg}}{3,08 \text{ cm}^2} * 4,38 + \frac{908,2425 \text{ kg} * \text{cm}}{1,55 \text{ cm}^3} = 633,360 \text{ kg/cm}^2$$

Factor de seguridad

Aplicando la Ecuación 27. Obtenemos:

$$Ny = \frac{2.500 \text{ kg/cm}^2}{633,360 \text{ kg/cm}^2}$$

Ny: 3,947. ACEPTABLE Las vigas soportan una carga de 50 kg sometida a flexión con un factor de seguridad de 3,947.

Análisis de precio unitario

Partida:	1	Presupuesto:	2015 - 1	Fecha:	22-10-2015
Obra:	DISEÑO DE BANCO DE PRUEBAS NEUMÁTICO PARA TALLER CENTRAL DE FIBRANOVA, C.A.				
Descripción:	DISEÑO DE BANCO DE PRUEBAS NEUMÁTICO PARA TALLER CENTRAL DE FIBRANOVA, C.A., FABRICACION E INSTALACION DE BANCO DE PRUEBAS				
Unidad:	SG	Cantidad:	1,00	REND MAX	3
				REND MED	2
				REND MIN	1
				Rpromedio	2

MATERIALES

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario (Bs)	Desperdicio (%)	TOTAL Bs
1	ÁNGULO L30x30x4 mm 12 MTS	UND	1,00	Bs 11.400,00	0%	Bs 11.400,00
2	ÁNGULO L40x40x4 mm 12 MTS	UND	1,00	Bs 13.680,00	0%	Bs 13.680,00
3	PLETINA 5/8"x1/8"	UND	1,00	Bs 1.685,00	0%	Bs 1.685,00
4	DISCO DE CORTE 7" 1/4 PARA MADERA	UND	1,00	Bs 5.750,00	0%	Bs 5.750,00
5	DISCO DE CORTE 7" 1/4	UND	1,00	Bs 1.233,00	0%	Bs 1.233,00
6	ELECTRODO ES013	KG	1,00	Bs 7.625,00	0%	Bs 7.625,00
7	GUANTES CARNAZA PARA SOLDADOR	UND	1,00	Bs 1.350,00	0%	Bs 1.350,00
8	GUANTES CARNAZA	UND	2,00	Bs 395,00	0%	Bs 790,00
9	GUANTES PVC	UND	4,00	Bs 190,00	0%	Bs 760,00
10	LAMINA A36 2500x1300x5 mm	UND	1,00	Bs 32.500,00	0%	Bs 32.500,00
11	LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 18 2400x1200x1,2 mm	UND	1,00	Bs 13.450,20	0%	Bs 13.450,20
12	TUBO 1"x1"x0,9 mm 12 MTS	UND	2,13	Bs 3.022,00	0%	Bs 6.444,11
13	BOMBONA DE OXIGENO	UND	0,10	Bs 45.000,00	0%	Bs 4.500,00
14	BOMBONA ACETILENO	UND	0,01	Bs 36.000,00	0%	Bs 360,00
15	VÁLVULA ANTIRRETORNO (CHECK) H-3/8-B	UND	1,00	Bs 504,70	0%	Bs 504,70
16	ACUMULADOR DE AIRE COMPRIMIDO CRVZS-10	UND	1,00	Bs 1.136,50	0%	Bs 1.136,50
17	UNIDAD DE MANTENIMIENTO FRC-3/8-D-MIDI	UND	1,00	Bs 15.304,65	0%	Bs 15.304,65
18	VÁLVULA DE BOLA QH-3/8	UND	1,00	Bs 464,88	0%	Bs 464,88
19	REGULADOR DE PRESIÓN LR-3/8-D	UND	1,00	Bs 11.810,60	0%	Bs 11.810,60
20	VÁLVULA REGULADORA DE CAUDAL GRLA-3/8-B	UND	1,00	Bs 1.202,48	0%	Bs 1.202,48
21	MANÓMETRO FMAP-63-1/4-EN	UND	1,00	Bs 845,21	0%	Bs 845,21
22	ELECTROVÁLVULA JMFH-3/8-B	UND	1,00	Bs 6.504,60	0%	Bs 6.504,60
23	CILINDRO NEUMÁTICO DNC-40-100-PPV-A	UND	1,00	Bs 23.346,81	0%	Bs 23.346,81
24	SILENCIADOR U-1/2	UND	2,00	Bs 1.119,45	0%	Bs 2.238,90
25	SILENCIADOR U-1/4	UND	2,00	Bs 1.119,45	0%	Bs 2.238,90
26	SILENCIADOR U-3/8	UND	2,00	Bs 1.119,45	0%	Bs 2.238,90
27	SILENCIADOR U-3/4	UND	2,00	Bs 1.119,45	0%	Bs 2.238,90
28	SILENCIADOR U-3/8	UND	2,00	Bs 1.119,45	0%	Bs 2.238,90
27	TUBO DE MATERIAL SINTÉTICO PUN-10x1,5-BL (Emp. 50m)	UND	1,00	Bs 11.350,00	0%	Bs 11.350,00
28	BOQUILLA REDUCTORA D-1/2I-1A	UND	3,00	Bs 250,00	0%	Bs 750,00
29	MANGUITO QM-1/4-1/4	UND	1,00	Bs 250,00	0%	Bs 250,00
30	MANGUITO QM-1/8-1/8	UND	3,00	Bs 250,00	0%	Bs 750,00
31	RACOR RÁPIDO ROSCADO QST-1/4-10	UND	1,00	Bs 384,00	0%	Bs 384,00
32	RACOR RÁPIDO ROSCADO QS-1/4-10	UND	6,00	Bs 300,00	0%	Bs 1.800,00
33	RACOR RÁPIDO ROSCADO QS-1/2-10	UND	10,00	Bs 300,00	0%	Bs 3.000,00
34	RACOR RÁPIDO ROSCADO QS-1/8-10	UND	4,00	Bs 300,00	0%	Bs 1.200,00
35	RACOR RÁPIDO ROSCADO QS-3/4-10	UND	4,00	Bs 300,00	0%	Bs 1.200,00
36	RACOR RÁPIDO ROSCADO QS-3/8-10	UND	16,00	Bs 300,00	0%	Bs 4.800,00

COSTO UNIDAD Bs 199.254,24

EQUIPOS

Código	Descripción	Cantidad	Precio (Bs)	COP	TOTAL (Bs)
1	CAJA DE HERRAMIENTAS	1,0	Bs 125.000,00	0,375	Bs 46.875,00
2	MAQUINA DE SOLDAR	1,0	Bs 189.000,00	0,375	Bs 70.875,00
3	SIERRA CALADORA CIRCULAR 7" 1/4	1,0	Bs 54.000,00	0,250	Bs 13.500,00
4	SOPLETE	1,0	Bs 8.800,00	0,125	Bs 1.100,00
5	TALADRO	1,0	Bs 19.800,00	0,125	Bs 2.475,00
6	MONTACARGAS	1,0	Bs 884.000,00	0,125	Bs 110.500,00
7	CABLES SOLDAR 1/0 L=20MTS EXTENSION	1,0	Bs 14.400,00	0,375	Bs 5.400,00
8	ESMERIL 7" 8.000 R.P.M.	1,0	Bs 79.000,00	0,250	Bs 19.750,00

Sub total equipos Bs 270.475,00

COSTO UNIDAD Bs 135.237,50

MANO DE OBRA

Código	Descripción	Cantidad	Tiempo (Horas)	Bonos (Bs/hora)	Sub-Total Bonos	Salario (Bs/hora)	Sub-Total Salarios
1	SOLDADOR FABRICADOR	1	8	Bs 0,00	Bs 0,00	Bs 177,26	Bs 1.418,08
2	AYUDANTE	1	8	Bs 0,00	Bs 0,00	Bs 136,35	Bs 1.090,80
3	SUPERVISOR	1	8	Bs 0,00	Bs 0,00	Bs 191,10	Bs 1.528,82

TOTAL 24,0 TOTAL BONOS Bs 0,00 TOTAL SALARIOS Bs 4.037,70

No. Horas/Día:	8		
CAS:	800%	LIQUIDACIONES	Bs 32.301,63
		TOTAL DE TRABAJADORES	Bs 36.339,34
		COSTO UNIDAD	Bs 18.169,67
15%		COSTO DIRECTO - SUB-TOTAL * 1 + ADMINISTRACIÓN Y GASTOS GENERALES	Bs 352.661,41
		SUB-TOTAL * 2 *	Bs 52.899,21
10%		UTILIDAD E IMPREVISTOS	Bs 405.560,62

H/H unidad:	96,00
Costo H/H:	Bs 109.018,01
Tiempo para la ejecución de la partida según rendimiento:	
Días:	0,50
Costo total de materiales para la ejecución de la partida	
Costos material:	199.254,2428

PRECIO UNITARIO TOTAL

Bs 446.116,68

PRESUPUESTO

FECHA: 22-9-2015	NRO. PRESU: 1
PROVEEDOR:	
DIRECCIÓN: LUIS SANCHEZ	TELF.: 0424-9053809
OBRA: DISEÑO DE BANCO DE PRUEBAS NEUMÁTICO PARA TALLER CENTRAL DE FIBRANOVA, C.A.	
DIRIGIDO A: FIBRANOVA C.A ATENCIÓN: ALEXANDER APARICIO; ROBERTO AGUILAR; WILFREDO LOYO	

PART	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDAD	P. UNITARIO	P.TOTAL Bs.
1	DISEÑO DE BANCO DE PRUEBAS NEUMÁTICO PARA TALLER CENTRAL DE FIBRANOVA, C.A. ALCANCE: FABRICACIÓN DE BANCO DE PRUEBAS INSTALACIÓN DE BANCO DE PRUEBAS	SG	1,00	Bs. F 446.116,68	Bs. F 446.116,68
SUB-TOTAL					446.116,68
IVA 12%					53.534,00
TOTAL GENERAL					499.650,69

Para Fibranova C.A., 1 m³ tablero de fibra de la línea MDF tiene un valor en el mercado de 1.200 dólares (\$), al día Fibranova C.A. produce 1000 m³ de tablero de fibra en promedio.

Cuando ocurre una parada no programada de la línea MDF a causa de un del fallo del funcionamiento de un actuador neumático, es sustituido inmediatamente por un actuador que se encuentra disponible en almacén que fue previamente reparado para continuar la producción de la línea. El primer actuador neumático es enviado a una empresa foránea para la corrección de la falla y retorna a Fibranova C.A. Si el actuador que se encuentra para repuesto presenta un desperfecto en su reparación, la empresa no tiene otro actuador con que sustituirlo para continuar con la producción de la línea MDF, entonces es enviado de nuevo para su reparación del actuador neumático y este acarrea que dicho actuador sea enviado de nuevo a la empresa foránea encargada de su mantenimiento para ser reparado nuevamente, esto tiene un

tiempo estimado de 12 horas imprevistas que la línea MDF deja de producir los 1000 m³ que le corresponden por día.

Con el banco de pruebas neumático se evita que el actuador de repuesto presente fallos de funcionamiento al momento de llegar a Fibranova C.A. por parte de una empresa foránea que se encargó de su funcionamiento.

Si la línea se detiene 12 horas por causa del fallo del actuador de repuesto la línea deja de producir 500 m³ de tablero de fibra.

El costo de producción de esos 500 m³ es de 600.000 dólares.

El dólar SIMADI actualmente tiene un valor de 199,74 bolívares/dólar.

Realizando la conversión tenemos que 119.844.000 bolívares son dejados de producir a causa del desperfecto del actuador neumático de repuesto.

El costo de la fabricación del banco de pruebas neumático tiene un costo de 500.000 bolívares, representa un 0,4% del costo de producción de 12 horas de la línea MDF.

Resulta factible el implementar un banco de pruebas para la verificación de los actuadores neumáticos presentes en el proceso de producción de tableros de fibra o partículas de madera que fueron reparados a causa de un fallo en su funcionamiento.

CONCLUSIONES

El equipo según el diseño del circuito neumático están correctamente seleccionados según los parámetros del sistema garantizando un buen funcionamiento del sistema neumático, evitando las caídas de presión, garantizando la vida útil y aumentando la fiabilidad de los procesos.

El banco de pruebas neumático que se fabricará puede verificar cualquier tipo de actuador, solo dependerá del tipo de válvula de control que se utilice para el accionamiento.

La capacidad máxima que puede soportar el banco de pruebas neumático es de 100 kg.

La fabricación y el montaje del banco de pruebas neumático tiene un valor de aproximado de 500.000 bs, pudiendo ser fabricado e instalado en 3 días como máximo.

La implementación del banco de pruebas neumático disminuye las pérdidas operacionales causadas por imperfectos en el funcionamiento de los actuadores neumáticos de repuesto de todo el proceso de producción de tableros de fibras de madera, eleva la producción de tableros de fibra de madera y evita tener actuadores con funcionamiento deficiente en el stock de repuestos de almacén.

La fabricación e instalación del banco de pruebas neumático es factible para la empresa Fibranova C.A. ya que cumple con los requerimientos de la empresa manteniendo su calidad y garantizando la producción diaria.

RECOMENDACIONES

Realizar Permiso de Trabajo Seguro (PTS) al momento de realizar la prueba a cilindros neumáticos debido a la carga máxima que pueden aplicar estos.

Realizar prácticas operativas para el mantenimiento preventivo y rutinario del banco de pruebas neumático, en especial a la verificación del nivel de condensado de las trampas de condensado y a los lubricadores del sistema neumático.

Las llaves de paso deben permanecer completamente abiertas o completamente cerradas para garantizar una larga vida útil.

Colocar una trampa de condensado antes del acumulador de aire comprimido del banco de pruebas neumático para garantizar un aire más limpio.

Implementar la unidad de control en el panel frontal para su maniobrabilidad.

Instalar panel eléctrico en la parte posterior del banco de pruebas neumático.

Instalar el banco de pruebas a un metro de separación de la pared como mínimo para facilitar el acceso a los componentes neumáticos que se encuentran detrás del panel frontal.

Actualizar stock de repuestos de almacén debido a que los componentes que requieren el banco de pruebas neumático pueden quitarle repuestos a otro sistema de importancia en la empresa.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Acuña, M. B. (2001).

Andres, P., Blanco, R., & Timaná, J. (2013). *Banco de pruebas de neumática*. Bogotá, Colombia: Corporacion Universitaria MInuto de Dios.

Arias, F. G. (2004).

COVENIN. (1991). *Norma Venezolana: Principios Ergonómicos de la Concepción de los Sistemas de Trabajo. COVENIN 2273-91*. Caracas, Venezuela: Norven. Recuperado el 15 de Agosto de 2015

Festo. (2015). *Acumuladores de aire comprimido*. Esslingen, Alemania: Festo AG & Co. KG. Recuperado el 1 de Septiembre de 2015, de <http://www.festo.com>

Festo. (2015). *Cilindros normalizados DNC, ISO 15552*. Esslingen, Alemania: Festo AG & Co. KG. Recuperado el 1 de Septiembre de 2015, de <http://www.festo.com>

Festo. (2015). *Electroválvulas y válvulas neumáticas Tiger 2000*. Esslingen, Alemania: Festo AG & Co. KG. Recuperado el 1 de Septiembre de 2015, de <http://www.festo.com>

Festo. (2015). *Guia de Productos 2015 (11/2014 ed.)*. Esslingen, Alemania: Festo AG & Co. KG. Recuperado el 1 de Septiembre de 2015, de <http://www.festo.com>

Festo. (2015). *Informaciones Técnicas*. Esslingen, Alemania: Festo AG & Co. KG. Recuperado el 1 de Septiembre de 2015, de <http://www.festo.com>

- Festo. (2015). *Manómetro*. Esslingen, Alemania: Festo AG & Co. KG. Recuperado el 1 de Septiembre de 2015, de <http://www.festo.com>
- Festo. (2015). *Racores rápidos roscados Quick Star QS*. Esslingen, Alemania: Festo AG & Co. KG. Recuperado el 1 de Septiembre de 2015, de <http://www.festo.com>
- Festo. (2015). *Racores Roscados*. Esslingen, Alemania: Festo AG & Co. KG. Recuperado el 1 de Septiembre de 2015, de <http://www.festo.com>
- Festo. (2015). *Reguladores de presión LR/LRS/LRB/LRBS, serie D*. Esslingen, Alemania: Festo AG & Co. KG. Recuperado el 1 de Septiembre de 2015, de <http://www.festo.com>
- Festo. (2015). *Silenciadores*. Esslingen, Alemania: Festo AG & Co. KG. Recuperado el 1 de Septiembre de 2015, de <http://festo.com>
- Festo. (2015). *Tubos de material sintético, calibración del diámetro exterior*. Esslingen, Alemania: Festo AG & Co. KG. Recuperado el 1 de Septiembre de 2015, de <http://www.festo.com>
- Festo. (2015). *Unidades de mantenimiento FRC/FRCS, serie D*. (Festo, Ed.) Esslingen, Alemania: Festo AG & Co. KG. Recuperado el 1 de Septiembre de 2015, de <http://www.festo.com>
- Festo. (2015). *Válvulas de antirretorno H/HA/HB/HGL*. Esslingen, Alemania: Festo AG & Co. KG. Recuperado el 1 de Septiembre de 2015, de <http://www.festo.com>
- Festo. (2015). *Válvulas de bola y válvulas de cierre*. Esslingen: Festo AG & Co. KG. Recuperado el 1 de Septiembre de 2015, de <http://www.festo.com>

- Festo. (2015). *Válvulas de estrangulación y antirretorno*. Esslingen, Alemania: Festo AG & Co. KG. Recuperado el 1 de Septiembre de 2015, de <http://www.festo.com>
- Herrera, C. (s.f.). *Introducción al diseño mecánico*. Ciudad Guayana, Venezuela.
- Hierrobeco. (2007). *Catálogo de productos siderúrgicos*. Caracas, Venezuela: Hierrobeco. Recuperado el 1 de Agosto de 2015
- Indura. (s.f.). *Soldadura indura. Electrodo para acero al carbono*. Colombia: Cryogas. Recuperado el 30 de Septiembre de 2015
- Lujan, L. (2006). *Diseño de un banco de pruebas estático para prueba neumática de sellos mecánicos*. Caracas: Universidad Simón Bolívar.
- Masisa. (Agosto de 2014). Política de Gestión Integral. *Política de Gestión Integral, 1*. Caracas, Distrito Capital, Venezuela: Masisa.
- Narvaez, R. (1997).
- Sabino. (1976).
- Sabino. (2002).
- Siempelkamp Handling Systeme. (1998). *Instalación de división y de embalaje*. Siempelkamp Handling Systeme, Departamento de operaciones de mantenimiento. Alemania: Siempelkamp Handling Systeme. Recuperado el 10 de Mayo de 2015
- Solé, A. C. (2012). *Neumática e Hidráulica*. Marcombo.

